

TRABAJO FIN DE MÁSTER

Máster en Energía Solar

UNIVERSIDAD DE ALMERIA

CENTRO DE POSTGRADO Y FORMACIÓN
CONTINUA

**Evaluación del acoplamiento de un
sistema de ósmosis inversa a un
sistema de almacenamiento de
energía por aire comprimido (CAES)**

Curso 2024/2025

Modalidad: Trabajo de investigación

Alumno/a:

Carlos Manuel Ruiz González

Director/es:

Dra. D^a. Patricia Palenzuela Ardila
Dr. D. Diego-César Alarcón Padilla

Universidad de Almería

Evaluación del acoplamiento de un sistema de ósmosis inversa a un sistema de almacenamiento de energía por aire comprimido (CAES)

TRABAJO FIN DE MÁSTER

Autor:

Carlos Manuel Ruiz González

Directores:

Dra. D^a. Patricia Palenzuela Ardila

Dr. D. Diego-César Alarcón Padilla

Julio de 2025

Agradecimientos

A mi padre, por tu ejemplo, por tu nobleza. Seguro que nos volveremos a ver.

A mi madre, por tu fuerza, por tu paciencia, por tu sabiduría, por tu amor.

A mi hijo. Estoy orgulloso de ti. Siempre juntos. Honor y fuerza.

A Vanesa, por tu alegría, por tus ganas de vivir, por tu bondad, por tu ayuda, por tu compañía, por lo que significas para mí.

A mis hermanos. Separados, pero muy unidos.

A mis tutores, Patricia y Diego, por vuestra paciencia y comprensión, por vuestra dedicación, por vuestra ayuda como tutores de este trabajo, por vuestras enseñanzas como profesores del Máster. Estáis contribuyendo más de lo que recibís, os lo aseguro.

A todos mis profesores del Máster. A todos los profesores que he conocido en mi vida. A todas las personas que me regalaron sus conocimientos y cordura, sin saberlo, sin recibir nada a cambio. Vuestras lecciones forman parte de lo que soy.

Sinceramente, gracias.

“El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho”

“Cree que no hay más límites que el cielo”

Miguel de Cervantes, Quijote

Resumen

Dos de los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 de las Naciones Unidas son: garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos, y garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna.

Alineados con esos objetivos, nace el proyecto europeo ASTERIX-CAESar. La finalidad de este proyecto es la generación de energía eléctrica con el uso de energía solar tanto fotovoltaica como solar térmica de concentración, contando además con almacenamientos de energía en forma de aire comprimido (CAES) y energía térmica. El aire procedente del CAES además de ser el fluido de transferencia de calor para producir electricidad a través de una central termosolar de torre, se utiliza para desalar agua a través de una planta de ósmosis inversa (RO), permitiendo así producir agua dulce y electricidad de forma conjunta.

En el presente trabajo se evalúa, desde un punto de vista teórico, el acoplamiento del sistema de desalación por ósmosis inversa al CAES por medio de un intercambiador de presión aire-líquido (GL-PX). Para ello, se ha desarrollado un modelo basado en ecuaciones físicas. Asimismo, se ha realizado un análisis paramétrico con objeto de estudiar las mejores condiciones de operación de la planta de desalación. Estos resultados teóricos serán validados en una planta piloto RO+GL-PX+CAES gracias a su implementación en la Plataforma Solar de Almería en el marco del proyecto anteriormente mencionado.

Abstract

Two of the sustainable development goals of the United Nations 2030 agenda are: to ensure the availability and sustainable management of water and sanitation for all, and to guarantee access to affordable, reliable, sustainable and modern energy.

Aligned with these objectives, the European ASTERIX-CAESar project was born. The purpose of this project is the generation of electrical energy with the use of solar energy, both photovoltaic and concentrated solar thermal, also counting on energy storage in the form of compressed air (CAES) and thermal energy. The air from the CAES, in addition to being the heat transfer fluid to produce electricity through a solar thermal tower plant, is used to desalinate water through a reverse osmosis (RO) plant, thus allowing the production of fresh water and electricity jointly.

In this work, the coupling of the reverse osmosis desalination system to the CAES by means of an air-liquid pressure exchanger (GL-PX) is evaluated from a theoretical point of view. To this end, a model based on physical equations has been developed. A parametric analysis has also been performed to study the optimal operating conditions for the desalination plant. These theoretical results will be validated in a RO+GL-PX+CAES pilot plant thanks to its implementation at the Almería Solar Platform within the framework of the aforementioned project.

Índice general

Nomenclatura.....	iii
Índice de tablas	v
Índice de figuras.....	vii
1 Motivación y fases de desarrollo	1
1.1 Intereses y objetivos	1
1.2 Fases de desarrollo	4
2 Introducción	5
2.1 La problemática del agua	5
2.2 Tecnologías de desalación.....	7
2.5.1 Membranas semipermeables para sistemas de <i>RO</i>	14
2.5.2 Fases del proceso de desalación por <i>RO</i>	16
2.5.3 Modelización de sistemas de <i>RO</i>	16
2.6 Estado actual de la tecnología de ósmosis inversa	21
2.7 Desalación solar	23
3 Materiales y métodos.....	29
3.1 Descripción del sistema de ósmosis inversa acoplado a <i>CAES</i> . 29	
3.2 Rango de funcionamiento del sistema	32
3.3 Modelado del sistema de <i>RO</i>	32
3.3.1 Cálculo de los coeficientes de permeabilidad de las sales y del agua y del factor de polarización por concentración.....	36
3.3.2 Funciones características de la bomba	38
3.3.3 Validación del modelo en el punto de diseño	39
3.4 Análisis paramétrico.....	41
4 Resultados	43
4.1 Validación del modelo.....	43
4.2 Resultados del análisis paramétrico	45
4.2.1 Caudal y presión a la salida del GL-PX.....	45
4.2.2 Salinidad del fluido en cada punto del sistema.....	46
4.2.2.1 Salinidad del concentrado	46
4.2.2.2 Salinidad del permeado.....	48

4.2.2.3	Factor de concentración por polarización de las diferentes membranas	51
4.2.3	Caudales del sistema.....	53
4.2.3.1	Caudal de permeado.....	53
4.2.3.2	Caudal de concentrado.....	55
4.2.3.3	Factor de recuperación.....	57
5	Conclusiones	59
6	Referencias y bibliografía.....	63
7	Anexos	69
7.1	Anexo I. ESPA2-LD-4040.....	69
7.2	Anexo II. Curva bomba AHD 25, ALMATEC.....	70

Nomenclatura

<i>A</i>	Superficie activa de la membrana
<i>CAES</i>	Almacenamiento de energía en aire comprimido
<i>CSP</i>	Planta termosolar de producción de electricidad
<i>CRS</i>	Sistema de receptor central de torre
<i>ERD</i>	Recuperador de energía
ε_r	Error relativo
<i>FCP</i>	Factor de concentración por polarización
<i>GL-PX</i>	Intercambiador de presión gas-líquido
<i>GOR</i>	Factor de rendimiento
<i>H-TES</i>	Almacenamiento térmico de alta temperatura
<i>ktep</i>	Miles de toneladas equivalentes de petróleo
K_w	Permeabilidad de la membrana al agua
<i>LFR</i>	Receptor Lineal Fresnel
<i>L-TES</i>	Almacenamiento térmico de baja temperatura
<i>MIT</i>	Instituto Tecnológico de Massachusetts
<i>NDP</i>	Presión neta a través de la membrana
<i>P</i>	Presión hidráulica
<i>P&ID</i>	Diagrama de flujo e instrumentación
<i>PR</i>	Factor de rendimiento
<i>PSA</i>	Plataforma Solar de Almería
<i>PTC</i>	Captador cilindroparabólico
<i>RO</i>	Ósmosis inversa
<i>RR</i>	Factor de recuperación
<i>SR</i>	Rechazo salino
<i>T</i>	Temperatura
<i>TDS</i>	Sólidos disueltos totales
<i>TFM</i>	Trabajo fin de Máster
<i>x</i>	Salinidad del fluido
π	Presión osmótica

Índice de tablas

Tabla 1. Clasificación de aguas según su contenido en sales.....	7
Tabla 2. Clasificación de las tecnologías de desalación.....	7
Tabla 3. Comparativa de varios parámetros en procesos de desalación...	9
Tabla 4. Consumos energéticos específicos de diferentes procesos de desalación	10
Tabla 5. Valores resultantes de la gráfica de la bomba.....	38
Tabla 6. Condiciones de diseño de la planta piloto de RO+GL-PX+CAES.	39
Tabla 7. Resultados de la simulación de Apria.....	43
Tabla 8. Comparativa de resultados entre modelo del TFM y modelo de diseño Apria	44
Tabla 9. Condiciones de operación requeridas para obtener la máxima salinidad en la corriente de concentrado.	48
Tabla 10. Valores de salinidad de permeado calculados por dos vías diferentes del modelo utilizado en este TFM.	59
Tabla 11. Condiciones óptimas con el objetivo de obtener el máximo caudal de permeado.	60
Tabla 12. Condiciones óptimas con el objetivo de obtener el caudal de permeado de máxima calidad.	60
Tabla 13. Condiciones con el objetivo de obtener la máxima salinidad del concentrado.	60

Índice de figuras

Figura 1. La energía en España en 2023 .	1
Figura 2. ASTERIX-CAESar.	2
Figura 3. Cronograma de las fases de desarrollo del TFM.	4
Figura 4. Tendencia de la capacidad global de desalación y reutilización.	6
Figura 5. Clasificación de las tecnologías de desalación, El-Dessouky y Ettouney.	8
Figura 6. Tecnología MSF.	11
Figura 7. Diferentes configuraciones de la tecnología MED	13
Figura 8. Fenómeno de ósmosis. Fuente propia.	14
Figura 9. Estudios basados en el modelo de Lonsdale et al.	18
Figura 10. Estudios basados en el modelo de Kedem y Katchalsky	19
Figura 11. Fenómeno de concentración polarización. Fuente propia.	21
Figura 12. Diagrama CRS-CSP. Fuente DLR.	24
Figura 13. Captadores cilindro-parabólicos acoplados a un ciclo de potencia.	25
Figura 14. Diagrama de acoplamiento de RO en planta PT-CSP.	26
Figura 15. Configuración de una planta PT-CSP-LT-MED.	26
Figura 16. Esquema de una planta de RO acoplado a CAES a través de un GL-PX. Fuente propia.	29
Figura 17. Bomba neumática ALMATEC AHD25 EEE.	30
Figura 18. Esquema de principio de funcionamiento de bomba GL-PX.	31
Figura 19. Esquema de RO. Fuente propia.	33
Figura 20. Salinidad del permeado (x_7) y Error relativo vs Iteraciones.	44
Figura 21. Caudal de agua a la salida del GL-PX en función de la presión y caudal de aire procedentes del CAES.	45
Figura 22. Presión de agua a la salida de la bomba neumática en función del caudal y presión de aire procedentes del CAES.	46
Figura 23. Salinidad del concentrado en función del caudal de agua a la entrada de la RO.	47
Figura 24. Salinidad del concentrado según caudal de alimentación.	47

Figura 26. Salinidad del permeado en función del caudal de alimentación a RO.....	49
Figura 27. Salinidad del permeado en función de la presión de agua a la entrada del sistema RO.	49
Figura 28. Salinidad del permeado en función de la presión y caudal de aire procedentes del CAES.	50
Figura 29. Concentración por polarización en membrana 1.	51
Figura 30. Concentración por polarización en membrana 2.	51
Figura 31. Concentración por polarización en membrana 3.	52
Figura 32. Concentración polarización en membrana 4.	52
Figura 33. Salinidad y Caudales en los puntos 7 y 4.	52
Figura 34. Caudal de permeado en función del caudal de agua a la entrada de la planta RO.	53
Figura 35. Caudal de permeado en función de la presión de agua a la entrada de la planta RO.	54
Figura 36. Caudal de permeado en función de la presión y caudal de aire procedentes del CAES.....	54
Figura 37. Caudal de concentrado en función del caudal de agua a la entrada de la planta RO.	55
Figura 38. Caudal de concentrado en función de la presión de agua a la entrada de la planta RO.	56
Figura 39. Caudal de concentrado en función del caudal y presión de aire procedentes del CAES.....	56
Figura 40. Factor de recuperación en función del caudal de alimentación al sistema de RO.	57
Figura 41. Factor de recuperación en función de la presión de alimentación al sistema de RO.....	57
Figura 42. Factor de recuperación RR (7-3) en función de presión y caudal de aire procedentes del CAES.	58
Figura 43. Curva característica de la GL-PX modelo AHD15 ALMATEC.	61

Capítulo 1

1 Motivación y fases de desarrollo

1.1 Intereses y objetivos

La Secretaría de Estado de Energía española dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico emite anualmente el informe “Balance Energético de España”. En su última edición [1], se muestra el diagrama de la *Figura 1* en el cual aparecen datos concretos de la procedencia y destino de la energía en el sistema nacional español. A modo de ejemplo y de manera específica, el informe cita valores de consumo de productos petrolíferos de 51860 ktep¹, 25229 ktep de gas natural y 1172 ktep de carbón [2]. Parte de este consumo de combustibles fósiles estuvo destinado a la generación de electricidad, dejando evidencia de la dependencia de España de este tipo de combustibles.

Figura 1. La energía en España en 2023 .

¹ Miles de toneladas equivalentes de petróleo. El Informe Metodológico Estandarizado define una (ktep) como 107 kcal [2].

Con el objetivo de contribuir eficazmente a la descarbonización del sistema energético nacional, o como lo refieren investigadores del *CENER*², “un verdadero salto hacia la ansiada descarbonización total del sistema energético”, surge el proyecto *ASTERIx-CAESar* [3].

Este está formado por un consorcio internacional de organismos públicos y empresas privadas [4]. Es liderado por *CENER* y financiado por la Unión Europea bajo el paraguas del programa *HORIZON EUROPE* de la Comisión Europea [5].

El proyecto consiste en la combinación de la tecnología solar térmica de concentración (*CSP* de sus siglas en inglés “*Concentrating Solar Power*”), basada en receptor central de torre (*CRS* de sus siglas en inglés “*Central Receiver System*”), y de sistemas de almacenamiento energético basados en aire comprimido (*CAES* de sus siglas en inglés “*Compressed Air Energy Storage*”) y térmicos (*L & H-TES* de sus siglas en inglés “*Low and High Thermal Energy Storage*”). Esta combinación de tecnologías, consigue un aumento crucial de la eficiencia mediante el uso de excedentes de energía de la red eléctrica, cuando la energía es más barata, y añade un almacenamiento eficiente de la misma mediante *CAES*, aumentando el rendimiento máximo de conversión de energía solar en eléctrica en un 40% aproximadamente [3]. En la *Figura 2* se muestra diagrama de cómo se conectan las tecnologías propuestas en el proyecto.

Figura 2. *ASTERIx-CAESar*.

² Centro Nacional de Energías Renovables. Ciudad de la Innovación, 7, 31621 Sarriguren, Navarra, España.

Una parte importante que engloba el proyecto *ASTERIx-CAESar* es la desalación de agua salobre con alto factor de recuperación mediante la tecnología de ósmosis inversa (*RO* de sus siglas en inglés “*ReverseOsmosis*”) impulsada mediante aire procedente del *CAES* a través de un intercambiador de presión gas-líquido (*GL-PX* de sus siglas en inglés “*Gas-Liquid-Pressure-Exchanger*”). La empresa *APRIA SYSTEMS S.L.*³, en adelante *Apria*, con sede en Cantabria, España, forma parte del proyecto y se encargará del diseño, construcción y puesta en marcha de la planta piloto *GL-PX+RO* en la Plataforma Solar de Almería (*PSA*)⁴.

La idea de funcionamiento de la planta de desalación en el esquema del proyecto *ASTERIx-CAESar*, es que durante el día la planta funcionará principalmente alimentada con energía solar fotovoltaica, y cuando el recurso solar no esté disponible, el intercambiador de presión aire-líquido alimentado con aire a presión proveniente del *CAES* suministrará a la *RO* de agua de alimentación, permitiendo así un mayor número de horas de operación del proceso.

Para la evaluación teórica del funcionamiento de la planta de *RO*, se tiene que desarrollar el modelado del sistema, lo que permitirá así determinar cuáles serían las mejores estrategias de operación. Es aquí donde se enmarca el presente Trabajo de Fin de Máster, cuyo objetivo general es determinar desde un punto de vista teórico las mejores condiciones de operación de la planta resultante del acoplamiento *CAES+GL-PX+RO* para la obtención del mayor factor de recuperación y de la mayor cantidad de permeado con la mejor calidad posible.

Para la consecución de dicho objetivo, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Modelado de los componentes del sistema basado en ecuaciones matemáticas.
- Evaluación de los rangos de funcionamiento del sistema para establecer un análisis paramétrico apropiado.
- Simulación del comportamiento del sistema en los rangos de funcionamiento establecidos.

³ *Apria Systems S.L.* Parque Empresarial de Morero Parcela P.2-13, Nave 3 - 8, 39611 Guarnizo (Cantabria), España

⁴ Plataforma Solar de Almería. Ctra. de Senés, km. 4,5, 04200 Tabernas, Almería, España.

1.2 Fases de desarrollo

Este trabajo de investigación ha implicado la realización de diferentes acciones hasta la conclusión del mismo. A continuación, se enumeran las actividades realizadas a lo largo de su desarrollo:

1. Revisión de bibliografía, anuarios, informes y artículos científicos, con los que se ha revisado el estado del arte de la tecnología *RO*, su modelización y su acoplamiento a plantas termosolares.
2. Elección del modelo y parámetros adecuados a los objetivos del estudio.
3. Implementación del modelo matemático y realización de cálculos.
4. Estudio y análisis de los resultados obtenidos con los que establecer las conclusiones finales.
5. Elaboración del documento.

La *Figura 3* indica de manera aproximada el tiempo invertido en la ejecución de cada una de las fases anteriormente descritas.

Figura 3. Cronograma de las fases de desarrollo del TFM.

Capítulo 2

2 Introducción

2.1 La problemática del agua

La escasez de agua dulce apta para el consumo humano, la agricultura y la industria es un hecho ponderado y avalado por múltiples estudios e informes. De toda el agua del planeta, sólo el 3% es agua dulce. De ese porcentaje de agua dulce, el 70% está congelada en glaciares, nieves permanentes, hielo y permafrost. Casi el restante 30% del mencionado 3% mundial son aguas subterráneas y la mayor parte se encuentra en acuíferos profundos de difícil acceso. Las aguas superficiales suponen solo un poco más del 0,25% de toda el agua dulce [6-9].

Sumado a lo anterior, la demanda de agua crece a un ritmo superior al de la población y dos tercios de la población mundial padecen actualmente su escasez. En concreto, más del 40% de la población mundial sufre escasez de agua y más de 700 millones de personas carecen de acceso al agua potable [10].

Ante este gran problema global de estrés hídrico, y teniendo en cuenta la abundancia del recurso en mares y océanos, que supone el 97% del agua del planeta [11], se puede considerar que la desalación es una de las formas más factibles de incrementar la disponibilidad de agua dulce apta para su aprovechamiento, tanto para consumo, como para los distintos usos de la actividad humana; recordando que los tratamientos de regeneración de aguas no aumentan la disponibilidad total del recurso.

Los procesos de desalación tienen especial relevancia para su implementación, como parece lógico, en países limítrofes a océanos y mares donde el recurso está fácilmente disponible. El propósito principal

de desalar el agua básicamente es disminuir la cantidad de sólidos disueltos totales (*TDS*, de sus siglas en inglés “*Total Dissolved Solids*”) que contiene, por debajo del umbral de 1000 ppm (1 g/l), para producir agua dulce. Por encima de este valor, las propiedades organolépticas del agua se pueden ver afectadas negativamente [12], pasando a clasificarse como aguas ligeramente salobres (ver *Tabla 1*).

La capacidad de desalación a nivel global aumenta cada año, tal y como se muestra en la *Figura 4* [13-14].

Global capacity

Global cumulative contracted and installed capacity by year, 2004-2024

Figura 4. Tendencia de la capacidad global de desalación y reutilización.

La salinidad de los recursos hídricos es la concentración total de sales en los mismos o cantidad de sólidos secos disueltos por kilogramo o litro de agua salada [15]. Hay diversas clasificaciones de estos en dichos términos. Entre ellas, Filippini [16] estableció los valores de la *Tabla 1*. Dichos valores son semejantes a los de clasificaciones de otros autores u organismos oficiales anteriores y posteriores en el tiempo. Valga como ejemplo la amplia referencia que se hace en [17] de múltiples administraciones públicas y organismos de referencia. Se considera por tanto la clasificación de Filippini válida para tomar como referencia en el presente trabajo.

Tabla 1. Clasificación de aguas según su contenido en sales.

Clasificación de las aguas	TDS
Agua potable de alta calidad	< 200 ppm
Agua potable ⁵	200-500 ppm
Agua dulce	500-1000 ppm
Agua ligeramente salobre	1000-5000 ppm
Agua moderadamente salobre	5000-15000 ppm
Agua muy salobre	15000-32000 ppm
Agua de mar con baja salinidad	32000-37000 ppm
Agua de mar con alta salinidad	>37000 ppm

2.2 Tecnologías de desalación

La desalación de agua para producción de agua dulce consiste en separar las sales contenidas en aguas salobres o agua de mar mediante un proceso por el cual a partir de un flujo de agua salada, y con un aporte de energía, se obtiene un flujo de agua con alta concentración salina, también denominado concentrado, y otro con muy baja concentración en sales, o agua dulce, que recibe comúnmente dos denominaciones. Al agua dulce obtenida de la desalación se denominará *destilado* si el proceso del cual proviene implica la condensación de agua desde su fase de vapor y su contenido en sales es prácticamente nulo. Y se denominará *permeado* si el agua dulce es el producto de un proceso de separación mediante membranas y su contenido en sales es menor de 1000 ppm. Por otro lado, si el flujo, o parte del mismo, denominado concentrado es descartado o sacado del sistema de desalación, a dicho flujo descartado se le denomina rechazo.

Debido a la escasez global de agua dulce, desde hace bastante tiempo se han desarrollado múltiples tecnologías de desalación. Igualmente, las clasificaciones de estas son tan variadas como los principios en los cuales se basan las mismas. Valero et al. [18] realiza una de las más referenciadas (ver *Tabla 2*).

Tabla 2. Clasificación de las tecnologías de desalación.

Energía	Proceso	Método
Térmica	Evaporación	Evaporación Súbita Multietapa (<i>MSF</i>)
		Destilación Multiefecto (<i>MED</i>)
		Termocompresión de Vapor (<i>TVC</i>)
		Destilación Solar Pasiva
	Cristalización	Congelación

⁵ Sugerido por la Organización Mundial de la Salud (OMS 2011)

Energía	Proceso	Método
		Formación de Hidratos
	Filtración y evaporación	Destilación con Membranas
Mecánica	Evaporación	Compresión Mecánica de Vapor
	Filtración y difusión	Ósmosis Inversa
Eléctrica	Filtración selectiva	Electrodialisis
Química	Intercambio	Intercambio Iónico

Hay numerosos procesos de desalación además de los señalados, como por ejemplo de entre los sistemas de membrana, la Ósmosis Directa (*FO* de sus siglas en inglés “*Forward Osmosis*”), o la Ósmosis con Presión Retardada (*PRO* de sus siglas en inglés “*Pressured Retarded Osmosis*”), así como diferentes criterios de clasificación. Alguno de esos otros procesos son variantes o mejoras de los anteriores. De entre todos, los más extendidos e implantados son la Ósmosis Inversa (*RO*), la Destilación Multiefecto (*MED* de sus siglas en inglés “*Multi-Effect Distillation*”), y la evaporación súbita multietapa (*MSF* de sus siglas en inglés “*Multi-Stage Flash*”) [19]. Respecto a las múltiples clasificaciones, otros autores realizan clasificaciones más extensas con algunos de esos otros procesos [20]. Un ejemplo es el que aparece en la *Figura 5*.

Figura 5. Clasificación de las tecnologías de desalación, El-Dessouky y Ettouney.

En términos de parámetros característicos de los procesos de desalación, el rendimiento de la planta (*PR* de sus siglas en inglés “*Performance Ratio*”), y el índice (*GOR* de sus siglas en inglés “*Gain Output Ratio*”), son los más significativos en desalación térmica además del consumo

específico. El *GOR* es un parámetro adimensional, que se define como la razón de los kilogramos de destilado producido y los kilogramos de vapor suministrado al mismo, y cuantifica de manera adimensional la eficiencia del proceso de desalación comparado con el simple proceso de evaporación y condensación. Otro parámetro que cuantifica la eficiencia térmica de un proceso de desalación térmica es el *PR*, que se define como los kilogramos de destilado producido por cada 2326 kJ de energía térmica suministrada al sistema de desalación [21].

Otros parámetros muy importantes en todas las tecnologías de desalación son la tasa de recuperación (*RR* de sus siglas en inglés “*Recovery Ratio*”), que expresa la razón entre el caudal de agua dulce obtenida, *permeado*, y el caudal de agua salada introducida en el proceso; y el factor de concentración (*CF* de sus siglas en inglés “*Concentration Factor*”), que se define como la razón entre la concentración en sales del permeado y la concentración de sales del concentrado.

Es preciso destacar que con los procesos térmicos de desalación se puede producir agua con muy bajo contenido en sales, con $TDS \leq 10$ ppm, incluso con agua de alimentación con altas concentraciones de estas ($TDS = [60000, 70000]$ ppm [15]).

En cuanto a datos característicos de las diferentes tecnologías, la *Tabla 3* muestra una comparativa entre los principales sistemas de desalación a gran escala en términos de consumo energético específico, eléctrico y térmico, así como del contenido en sales del producto.

Tabla 3. Comparativa de varios parámetros en procesos de desalación.

Propiedades	<i>MSF</i>	<i>MED</i>	<i>RO</i>	<i>MSF</i>	<i>MED</i>	<i>RO</i>
Producción (m³/día)	50000-70000	5000-15000	Hasta 128000	50000-70000	5000-15000	Hasta 24000
Consumo eléctrico (kWh/m³)	2,5-5	2,5-5	4-6 con ERD	4-6	1,5-2,5	2,5-5
Consumo térmico (kJ/m³)	190-282	145-230	--	190-390	230-390	--
Equivalente eléctrico del c. térmico (kWh/m³)	9,5-19,5	5-8,5	--	--	--	--
Total energía consumida (kWh/m³)	13,5-25,5	6,5-11	2-5,5	--	--	2-5,5
Calidad del agua producida (ppm)	10	10	400-500	10	10	200-500
Fuente de referencia de los datos	[22]			[23]		

A ese respecto, entre los múltiples sistemas de desalación de agua de mar o aguas salobres, la desalación mediante *RO* representa en la actualidad aproximadamente el 77% de la capacidad de desalación instalada en el mundo [13], lo que supone una capacidad de 88 Mm³/día. Estas tecnologías son las opciones preferidas para la mayoría de las nuevas instalaciones de desalación [14], ya que como se puede ver en la *Tabla 4*, es la tecnología que menor consumo energético específico (kWh/m³) tiene [23]. Se trata de la tecnología que mayor disminución ha experimentado en el consumo energético, principalmente desde la aparición de los sistemas de recuperación de energía de la salmuera (*ERD* de las siglas en inglés “*Energy Recovery System*”) en el año 2000, consiguiendo reducir el consumo eléctrico específico de 10 kWh/m³ a 5 kWh/m³ en 1980 [24-25].

Tabla 4. Consumos energéticos específicos de diferentes procesos de desalación.

Tecnología	MSF	MED	TVC	MVC	RO	ED
Energía consumida total (kWh/m ³)	13,50-25,50	6,5-11	16,26	7-12	2-5,50	2,64-5,50

En teoría, el agua de mar se podría desalinizar con un gasto de energía de 0.7 kWh/m³ [26], y en la actualidad, se puede hablar en general de consumos energéticos específicos en plantas de *RO* por debajo de 3 kWh/m³. Hoy día, la investigación se centra en reducir dicho consumo de energía y mejorar las tasas de recuperación [27].

Actualmente, la mayor planta a nivel mundial de tratamiento de agua por *RO* acoplada a una planta solar de generación eléctrica es Taweelah, situada en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Se trata de una planta de ósmosis inversa alimentada con energía solar fotovoltaica que produce 909 216 m³/día de agua dulce y 70 MW de energía eléctrica que utiliza para reducir el consumo propio de la planta de desalación en un 30% [28].

A continuación, se describen las tres tecnologías de desalación más utilizadas a gran escala, deteniéndonos más en el caso de la tecnología de Ósmosis Inversa que es la que ocupa en este TFM.

2.3 Evaporación Súbita Multiefecto *MSF*

La tecnología de Evaporación Súbita Multietapa (*MSF*, de sus siglas en inglés “*Multi-Stage Flash*”) se basa en la concatenación de múltiples procesos evaporativos y posteriores condensaciones del vapor obtenido, y en la separación de dos flujos de agua resultantes, uno libre de sales producto de la condensación de vapor de agua proveniente de las diferentes evaporaciones en las distintas etapas, y otro con mayor

concentración de sales resultado de la suma de los volúmenes de agua no evaporados en cada una de ellas [29].

La *Figura 6* muestra un esquema de esta tecnología [30].

Figura 6. Tecnología MSF.

Una planta desaladora con tecnología *MSF* cuenta con varias cámaras o etapas, entre 15 y 25. Han sido construidas desde 1950 y con capacidades de producción de entre 4000 a 57 000 m³/día [30]. Operan con temperatura de la alimentación después del calentador de salmuera entre 90-110 °C y su *GOR* está entre 8-10.

En el proceso *MSF*, el agua de mar se calienta en un recipiente llamado calentador de salmuera. Esta agua de mar calentada fluye a otro recipiente o etapa, donde la presión ambiental es menor, lo que provoca la ebullición inmediata del agua. La introducción repentina de agua caliente en la cámara provoca una ebullición rápida, convirtiéndose en vapor. Generalmente, solo un pequeño porcentaje de esta agua se convierte en vapor, dependiendo de la presión mantenida en la etapa, ya que la ebullición continúa solo hasta que el agua se enfría hasta el punto de ebullición. El vapor generado por la evaporación instantánea se convierte en agua dulce al condensarse en los tubos de los intercambiadores de calor que recorren cada etapa. Los tubos se enfrían con el agua de alimentación entrante que va al calentador de salmuera. Esto, a su vez, calienta el agua de alimentación, reduciendo la cantidad de energía térmica necesaria en el calentador de salmuera para elevar la temperatura del agua de mar.

Para eliminar el aire en el interior de una planta *MSF* y lograr así que la temperatura del vapor formado en cada etapa sea la correspondiente a la presión de saturación de este, es necesario un sistema de vacío [21].

2.4 Destilación Multiefecto *MED*

La tecnología *MED* (de sus siglas en inglés “*Multi-Effect Distillation*”) es el proceso de desalación a nivel industrial más antiguo. Se viene usando desde hace más de 150 años [31-32]. Las plantas de desalación multiefecto, son la evolución tecnológica natural de un sistema de desalación por destilación de un solo efecto. Aumentando el número de etapas se consigue mejorar el rendimiento del proceso y el número óptimo de estas dependerá principalmente del gradiente de temperaturas existente entre la temperatura que alcanza el fluido de alimentación al evaporarse en la primera etapa (*TBT*, de sus siglas en inglés “*Top Brine Temperature*”), donde se aporta la energía desde el exterior del sistema, y la temperatura en la última etapa, o lado frío de la planta [30]. Las plantas *MED* operan con *TBT* máxima de 70 °C para limitar así la formación de incrustaciones y minimizar los problemas de corrosión [33], ya que la solubilidad de los iones divalentes presentes en el agua de mar disminuye a temperaturas por encima de ese valor. Para aumentar la *TBT* por encima de 70 °C es necesario el uso de un sistema de pretratamiento de agua más especializado que elimine los iones divalentes del agua de alimentación.

El principio básico de su funcionamiento es similar al de un destilador al cual se le aporta energía a través de un intercambiador de calor que está dentro de un recipiente (etapa o efecto). Por el circuito interno del intercambiador se hace pasar un fluido térmico, bien sea líquido o vapor, portador de energía proveniente del exterior; por ejemplo, de una instalación de captadores solares de baja temperatura o de una caldera de gas. Este, trasmite el calor al agua salada de alimentación que está en contacto con la superficie externa del intercambiador en forma de una capa fina. Dicha agua se evapora parcialmente al recibir energía. El vapor generado, pasa a través de un deshumidificador, donde se eliminan las posibles partículas líquidas, y posteriormente se condensa en otro intercambiador de calor situado en el interior de la segunda etapa. En la segunda etapa se produce la condensación del vapor de agua formado en el primer efecto, y ya libre de sales, pasa al circuito del destilado, que, junto con el destilado del resto de etapas siguientes, formará el volumen de agua desalada del proceso. En algunas plantas, el calor liberado al condensar el destilado (calor de condensación) se aprovecha para precalentar el agua de alimentación del primer efecto mediante intercambiadores de calor de carcasa y tubos llamados precalentadores. El agua no evaporada en el primer efecto, más concentrada en sales, pasa a la segunda etapa como agua de alimentación para ser nuevamente evaporada y así sucesivamente hasta el último efecto, momento en el que

alcanzará su máxima concentración y será rechazada del sistema. El vapor generado en el último efecto se condensa a través del llamado condensador final, a través del cual circula el fluido de refrigeración que suele ser la propia agua de alimentación (agua de mar o salobre). En dicho condensador tiene lugar el primer precalentamiento del agua a tratar.

La configuración de los circuitos de alimentación de agua juega un papel muy importante en el rendimiento del proceso de desalinización *MED* [34]. Hay tres configuraciones distintas (ver *Figura 7*) [15].

Figura 7. Diferentes configuraciones de la tecnología MED.

2.5 Ósmosis inversa

Los procesos de ósmosis inversa se fundamentan en el fenómeno de la difusión. Este fenómeno es la mezcla que se produce de las partículas de una determinada sustancia con las de otra en contacto con ella, estando ambas en el mismo estado de agregación. Consecuentemente, al mezclar dos disoluciones con diferentes concentraciones de soluto, y debido a dicho fenómeno, las partículas de una se mezclarán con las de la otra hasta alcanzar un equilibrio. Esta consideración motivó a Jacobus Van't Hoff a establecer la siguiente hipótesis “Una sustancia, al disolverse, posee propiedades análogas que al gasificarse, ocupan un volumen igual al que posee la disolución” [35].

El caso particular de difusión entre dos disoluciones separadas por una membrana semipermeable se llama **ósmosis u ósmosis directa** (ver *Figura 8 A*), siendo membranas semipermeables aquellas que permiten el paso de partículas de disolvente, pero no de soluto. En concreto, pasará por difusión a través de la membrana semipermeable disolvente de la disolución de menor concentración a la disolución con mayor concentración hasta alcanzar el llamado equilibrio osmótico (ver *Figura 8 B*), o dicho de otra manera, cuando las presiones osmóticas de las dos disoluciones sean iguales.

La presión osmótica de una disolución se puede definir como “la presión que habría que ejercer para evitar la ósmosis cuando la disolución está separada de un disolvente puro por una membrana semipermeable perfecta”. Esto no es más que la presión que ejerce el movimiento desordenado de las moléculas de soluto sobre las paredes de la membrana semipermeable [35].

Si aplicásemos la suficiente presión en el recipiente que contiene la disolución más concentrada para vencer la diferencia de presiones osmóticas ($\Delta\pi$) entre ambos lados de la membrana semipermeable, ocurriría el fenómeno contrario al descrito como ósmosis directa, y es que el disolvente circularía desde la disolución más concentrada a la menos concentrada. Este proceso, que necesita de adición de energía, se denomina ósmosis inversa (ver *Figura 8 C*), y es el principio en el cual se basan las tecnologías de desalación de agua por *RO*.

Figura 8. Fenómeno de ósmosis. Fuente propia.

2.5.1 Membranas semipermeables para sistemas de *RO*

Los principales fabricantes de membranas a nivel mundial son las compañías Hydranautics (Nitto-Denko), DOW-Filmtec, Toray, CSM, Koch Membrane Systems y GE Osmonics.

El desarrollo de las membranas semipermeables comenzó en 1955 cuando Reid et al. [36] produjeron una membrana semipermeable de diacetato de

celulosa. Esta primera membrana mostraba un rechazo de sales de hasta el 96% pero tenía muy baja permeabilidad al agua [37], con lo que no se pudo usar para desalar agua. En la búsqueda de mejorar la primera membrana, Loeb y Sourirajam [37], desarrollaron en 1960 la membrana asimétrica de diacetato de celulosa, esta vez sí con alto rechazo salino y permeabilidad al agua. Esto fue debido a que la membrana que desarrollaron se sustentaba en una fina capa porosa. Su bajo rendimiento debido a la alta afectación de la misma por las incrustaciones y el deterioro provocado por el cloro, impulsaron la búsqueda de otras soluciones.

La primera membrana de poliamida la desarrolló Dupont®. Este avance supuso un enorme éxito debido a su gran rendimiento e impulsó a la industria de la desalación mediante la tecnología de ósmosis inversa [38]. Los siguientes avances implicaron la reticulación de las membranas de poliamida aumentando cinco veces el flujo de permeado y la calidad del agua dulce obtenida [39]. Este tipo de membranas se denominan membranas poliméricas y son las más usadas en la industria de la desalación.

Las membranas actuales de ósmosis consiguen un rechazo salino de alrededor del 99,6%, no permitiendo el paso de partículas de diámetros entre $5 \times 10^{-3} \mu\text{m}$ y $5 \times 10^{-4} \mu\text{m}$ [20]. Los esfuerzos actuales en investigación sobre membranas de poliamida están dirigidos a la mejora de su resistencia al cloro y al ensuciamiento, así como en minimizar el consumo específico de los procesos.

Con objeto de maximizar el rendimiento de las membranas, se han realizado diferentes estudios con nuevos materiales fundamentados en intentar reproducir los mecanismos naturales de permeabilidad selectiva de las células vivas. El nombre general que reciben este tipo de membranas en desarrollo es el de membranas bio-miméticas. La inserción vertical de nanotubos de carbono en la membrana (*VACNT* de sus siglas en inglés “*Vertically Aligned Carbon Nanotubes*”) se presenta como otra técnica para mejorar el flujo de agua a su través. El principio de funcionamiento y las aplicaciones de las membranas bio-miméticas o bio-inspiradas se detallan en algunas publicaciones [40-43]. Cabe destacar la publicación de Majumder et al. [44], quienes demostraron como un sistema de nanotubos alineados pueden aumentar el transporte de agua a través de una membrana de 4 a 5 órdenes de magnitud.

Hay otro tipo de membranas que se encuentran en fase de desarrollo, las membranas inorgánicas o cerámicas. Las de zeolita, titanio, aluminio o zirconita son algunas de ellas. Estas membranas ofrecen ser químicamente inertes y térmicamente estables en comparación con las de

poliamida y se conforman con diferentes técnicas como el sinterizado por capas soportado por una superficie porosa de sustento [45].

Otro tipo de membranas son las membranas de matriz mixta o membranas compuestas. Estas poseen las propiedades de las membranas poliméricas y las ventajas de las propiedades de las membranas cerámicas [46].

2.5.2 Fases del proceso de desalación por *RO*

Las fases fundamentales de un proceso de *RO* en una planta a escala industrial son las siguientes:

- **Pretratamiento:** En esta fase se eliminan contaminantes coloidales en suspensión, partículas biológicas, barro, arena y otros sólidos suspendidos. Los pasos para el pretratamiento suelen incluir filtrado, cloración, tratamiento con ácidos, microfiltración y eliminación del cloro.
- **Presurización:** En esta fase se requieren bombas de alta presión para alimentar los módulos de ósmosis con el agua proveniente de la fase de pretratamiento.
- **Separación por *RO*:** El elemento principal de esta fase es la membrana semipermeable a través de la cual se produce el permeado de agua, así como una pequeñísima cantidad de sales (< 0,5%) y gases disueltos que se eliminarán en el post-tratamiento.
- **Post-tratamiento:** En esta fase, el flujo de permeado se estabiliza desde un pH ácido a uno neutro, se desgasifica, se airea para eliminar el H₂S y desinfecta utilizando gas cloro o hipoclorito cálcico [47].

Como en cualquier otra instalación industrial, el mantenimiento es una parte fundamental de los procesos. En el caso de los sistemas de ósmosis inversa, es de especial consideración el reseñar la importancia del mantenimiento de las membranas para asegurar la calidad del agua del permeado y la longevidad de estas.

2.5.3 Modelización de sistemas de *RO*

En esta sección se van a describir los principios generales en los que se basan diferentes autores para el modelado de sistemas de *RO*.

Los modelos basados en principios físicos son la base de las ecuaciones usadas por la industria de la desalación para realizar los diseños de los sistemas. Este sector a su vez se nutre de información y relaciones matemáticas obtenidas de manera empírica mediante ensayos con las membranas, bien fabricadas por ellos mismos, o que tienen a su disposición en el mercado para la construcción de plantas desaladoras. En definitiva, el *know how* de las empresas constructoras, investigadores y diseñadores de plantas de *RO* es un factor importante tenido en cuenta a la hora de aplicar coeficientes para la obtención de parámetros necesarios en los diseños, que, de otra manera, si se trataran de obtener de forma analítica, haría imposible dicha tarea.

Hasta el momento se han desarrollado múltiples modelos matemáticos del funcionamiento de las membranas de ósmosis. Dependiendo de la configuración de las membranas, los modelos tienen en cuenta diferentes suposiciones y simplificaciones. Algunas de ellas son uniformidad de la estructura de la membrana, la salinidad en el agua de alimentación o coeficientes de permeabilidad del agua o las sales constantes. Además, parámetros como la temperatura, la presión o la geometría de la unidad entre otros, influyen de manera significativa en la producción [15]. En definitiva, es complejo obtener un modelo que tenga en cuenta todos los parámetros, y muchos de ellos se han de obtener de manera empírica inevitablemente.

Asimismo, hay que ser cauto a la hora de elegir las ecuaciones del modelo que mejor describan el funcionamiento o la evolución de sistemas de *RO*. Cuando las ecuaciones son basadas en principios físicos no habrá ningún problema. Pero cuando sean correlaciones matemáticas para propiedades físicas y químicas de un determinado producto comercial, habrá que comprobar que la descripción del modelo a utilizar se asemeje a la membrana cuyo funcionamiento queremos describir, así como a su disposición en el sistema, ya que, debido al gran avance de la tecnología, es probable que las ecuaciones de determinados parámetros no sean aplicables para nuevas membranas.

Los modelos de transporte a través de membranas se basan principalmente en tres mecanismos: el de flujo a través de los poros de la membrana o convección, que explica principalmente el transporte en membranas de ultra y microfiltración, el de difusión para nanofiltración y ósmosis, y por último, el de proceso termodinámico irreversible [48].

Lonsdale et al. [48] fueron los pioneros en explicar el mecanismo de Solución-Difusión en una membrana de acetato de celulosa. En su estudio consideraban que la disolución impregnaba la membrana y que el soluto

y disolvente difundían a través de esta bajo el efecto de la presión y el gradiente de concentración a ambos lados de la misma, donde la separación de ambos tenía lugar debido a la diferencia de solubilidad entre disolvente y soluto. Posteriores estudios avanzaron en el desarrollo del modelo de Lonsdale et al. [48], tal y como se muestra en la *Figura 9*.

Figura 9. Estudios basados en el modelo de Lonsdale et al.

En el mecanismo de Solución-Difusión explicado por Lonsdale et al. [49], el flujo de agua y sales se expresan mediante las siguientes ecuaciones:

$$J_w = (\Delta P - \Delta \pi) K_w \quad (\text{ec.1})$$

$$J_s = K_s (\Delta C) \quad (\text{ec.2})$$

donde ΔP , $\Delta \pi$ y ΔC , representan presión hidráulica, osmótica y concentración de sales, respectivamente y K_w y K_s representan los coeficientes de permeabilidad de agua y sales, respectivamente.

Por otro lado, los autores Kedem y Katchalsky [50], describieron en 1958 el primer modelo termodinámico irreversible de transporte de soluto y disolvente a través de una membrana semipermeable de un sistema diluido de dos componentes no electrolíticos de agua y soluto. Consideraron tres parámetros para estimar dichos flujos, introduciendo un coeficiente (σ) para tener en cuenta la interacción entre soluto, disolvente y la membrana. La variación de presión y el gradiente de concentración eran lineales a pequeños flujos con tres parámetros constantes de la membrana: la permeabilidad hidráulica específica, la permeabilidad del soluto y el coeficiente de reflexión (σ) que ponderaba el rechazo al soluto [15].

Las ecuaciones que expresan este modelo son:

$$J_w = L_p(\Delta P - \sigma \Delta \pi) \quad (\text{ec.3})$$

$$\Delta \pi_s = RT \Delta C_s = RT(C_{s2} - C_{s3}) \quad (\text{ec.4})$$

donde $\Delta \pi_s$, R y T son la variación de presiones osmóticas entre el flujo de rechazo y alimentación en la membrana, la constante universal de los gases y la temperatura del agua de alimentación respectivamente. C_{s2} y C_{s3} son las concentraciones de la alimentación y del concentrado en la membrana, respectivamente.

En cuanto al flujo de soluto, según Kedem y Katchalsky [50], éste viene determinado por la siguiente expresión:

$$J_s = \omega RT(C_{s2} - C_{s3}) + \bar{C}_s(1 - \sigma)J_w \quad (\text{ec.5})$$

donde \bar{C}_s es la concentración media de soluto en el canal alimentación-concentrado, que es definida como:

$$\bar{C}_s = \frac{C_{s1} - C_{s3}}{\ln\left(\frac{C_{s1}}{C_{s3}}\right)} \approx \frac{C_{s1} + C_{s2}}{2} \quad (\text{ec.6})$$

En (ec.5), el término $(\omega RT(C_{s2} - C_{s3}))$ representa la componente difusiva del transporte de soluto y el término $(\bar{C}_s(1 - \sigma)J_w)$ la componente convectiva del transporte del mismo [15].

Posteriores al modelo propuesto por Kedem y Katchalsky, otros científicos desarrollaron otros modelos fundamentados en procesos termodinámicos irreversibles. En la *Figura 10* se pueden ver estos trabajos [49].

Figura 10. Estudios basados en el modelo de Kedem y Katchalsky.

Además, en los procesos de *RO* tiene lugar un fenómeno que se denomina polarización por concentración (*CP* de sus siglas en inglés “*Concentration*

Polarization”). Este fenómeno se produce en la superficie de la membrana expuesta a la disolución con mayor concentración (ver la *Figura 11*), e influye en el transporte de soluto y disolvente a través de la misma, así como en el rendimiento del proceso.

La mayoría de los análisis de polarización por concentración utilizan el modelo simple de película estancada presentado originalmente por Michaels et al. [51]. Para modelar este fenómeno se parte del balance de masa unidimensional en estado estacionario de la transferencia de sales, que se expresa mediante la siguiente ecuación:

$$-J_f C - D \frac{\partial C}{\partial y} = -J_p C_p \quad (\text{ec.7})$$

Es usual asumir que la transferencia de masa ocurre a través de una película estancada de espesor δ . En la (ec.7), J_p es el flujo de filtrado, C es la concentración local de soluto, J_f es el flujo de alimentación y D es la difusividad del soluto.

Integrando (ec.7) para las condiciones iniciales, se llega a la (ec.8), que es la ecuación básica para modelar el fenómeno de polarización por concentración y permite determinar el flujo de permeado (J_p):

$$\left. \begin{array}{l} x = 0 \Rightarrow C = C_m \\ x = \delta \Rightarrow C = C_f \end{array} \right\} \Rightarrow J_p = \frac{D}{\delta} \ln \left(\frac{C_m - C_p}{C_f - C_p} \right) \quad (\text{ec.8})$$

x es la distancia normal a la superficie de la membrana y D/δ es el coeficiente de transferencia de soluto, que se le puede llamar k . Por un lado, J_p depende de la membrana y por otro, k depende de la hidrodinámica, siendo ambos los responsables de la polarización por concentración.

Es preciso destacar que, si no se controla este fenómeno en una planta de desalación por *RO*, se pueden producir los siguientes efectos negativos en el rendimiento de la misma [52]:

- Alta presión osmótica en la superficie de la membrana respecto a la presión osmótica de la masa del fluido. Esto lleva a una disminución de la presión neta a través de la membrana (*NPD* de sus siglas en inglés “*Net Driving Pressure*”) con la consecuente necesidad de aumentar la presión del sistema, lo que produce un aumento del consumo energético de la bomba de alta presión si se quiere mantener el flujo de permeado constante.

- Se incrementa el paso de sal a través de la membrana y se reduce el rechazo salino, siendo el agua producida de menor calidad.
- Se aumenta el riesgo de precipitación de sales por rebasar sus límites de solubilidad.
- Se reduce la producción de permeado.
- Tiene lugar una mayor relación de ensuciamiento debido a coloides y polímeros orgánicos acumulados en la superficie de la membrana.

Figura 11. Fenómeno de concentración polarización. Fuente propia.

2.6 Estado actual de la tecnología de ósmosis inversa

Según información de la Asociación Española de Desalación y Reutilización de Agua *AEDyR*, España ocupa el cuarto lugar en el mundo en capacidad de desalación después de Arabia Saudí, Estados Unidos y Emiratos Árabes. La producción de agua desalada es de alrededor de 5 Mm³/día para abastecimiento, riego y uso industrial. De la producción total, el 51% (2 542 500 m³/día) se obtiene en plantas desaladoras de agua de mar con una capacidad superior a 10 000 m³/día. El 26%, es decir 1 301 554 m³/día en plantas de agua salobre con una capacidad superior a 10 000 m³/día. El restante 23%, es decir 1 156 000 m³/día, corresponde a plantas desaladoras de capacidad media-baja, tanto de agua de mar como salobre, con unas producciones comprendidas entre los 100 y 10 000 m³/día [53].

La distribución de las plantas desaladoras en España es la siguiente:

- Islas Canarias 21
- Región de Murcia 8
- Comunidad Valenciana 8
- Islas Baleares 7
- Andalucía 6
- Cataluña 2
- Ceuta 1
- Melilla 1

La planta de mayor capacidad de todas ellas es la planta situada en Torrevieja (Alicante), que tiene una producción en condiciones nominales de 240 000 m³/día, y actualmente se encuentra en ampliación a 300 000 m³/día. A esta planta le sigue la instalada en Águilas Guadalentín (Murcia), con una producción nominal de 210 000 m³/día, y la instalada en el Prat de Llobregat (Barcelona), con una producción nominal de 200 000 m³/día [53].

Los problemas más frecuentemente encontrados en las plantas de RO son los siguientes:

- Incrustaciones: se producen al aumentar la concentración de sales en el agua de alimentación en la superficie de la membrana a niveles superiores al límite de solubilidad, lo que afecta a la productividad del proceso [54]. Los pretratamientos del agua de alimentación mediante ajuste del pH, intercambio iónico o nanofiltración y ultrafiltración (*NF/UF* de las siglas en inglés “*Nanofiltration y Ultrafiltration*”), reducen de manera general las incrustaciones, aunque es necesario el uso de tratamientos químicos específicos para eliminar determinados compuestos como el SiO₂ [55].
- Eliminación del boro: las regulaciones y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud establecen que la cantidad máxima de boro permitida en el agua potable no debe sobrepasar los 0,5 mg/l. Para eliminar el boro en el agua de alimentación al sistema, se realizan diferentes procesos. Uno de ellos es realizar un primer paso de agua de alimentación a alta presión por un sistema de *RO* y un segundo paso por una resina de intercambio selectivo de iones de boro (*BSR*, de sus siglas en inglés “*Boron Selective Ion Exchange Resin*”) [56].
- Descarga de salmuera al mar: la descarga de salmuera al mar no solo implica gestionar un concentrado muy alto en sales, sino también la presencia de compuestos orgánicos halogenados,

desincrustantes, antifloculantes, sustancias corrosivas y ácidos entre otros [57]. En la práctica, se realizan descargas directas al mar, inyecciones a pozos, vertidos al terreno y acumulación en balsas evaporativas con objeto de obtener concentrados salinos en forma de sólidos y lodos. En este sentido existen en la actualidad propuestas tecnológicas y estudios para recuperar elementos valiosos presentes en el agua de mar (lo que se conoce como minería del agua de mar) mediante diferentes procedimientos [58].

2.7 Desalación solar

El uso de combustibles fósiles para desalar agua tiene un impacto considerable en las emisiones de CO_2/m^3 de agua desalada. Por ejemplo, una planta de *RO* emite unos 2 kg de CO_2/m^3 de agua desalada [59], lo que puede poner en peligro la sostenibilidad de este sector. La sustitución de estos combustibles por energías renovables es por tanto necesaria para lograr la descarbonización de la industria de la desalación. Entre las distintas fuentes de energías renovables, la energía solar es la de mayor potencial y la más predominante en regiones con estrés hídrico. Por tanto, es lógico utilizarla para producir agua dulce mediante desalación. Sin embargo, el comportamiento más crítico de los sistemas de *RO* son las membranas, cuya durabilidad depende en gran medida de la operación continua de las plantas, que preferiblemente debe ser 24 horas al día [60]. Esto supone un problema importante en los sistemas de desalación con energía solar debido fundamentalmente a la limitación del recurso solar durante las horas sin sol. Es por ello que la desalación solar mediante *RO* acoplada a un sistema fotovoltaico (PV de sus siglas en inglés “*Photovoltaics*”) tiene ciertas limitaciones, especialmente a gran escala, ya que los almacenamientos de energía eléctrica mediante baterías son económicamente inasumibles. Frente a esta opción, se presenta el acoplamiento de *RO* a plantas termosolares de producción de electricidad (*CSP*), que es una tecnología que permite la gestión de la producción debido a la posibilidad de almacenar calor (en forma por ejemplo de sales fundidas) a un coste significativamente menor, permitiendo así obtener factores de capacidad superiores, lo que resulta en un mayor número de horas de operación. La producción de agua y electricidad a partir de una misma fuente de energía (en este caso energía solar) se conoce como cogeneración. Con la integración de estas tecnologías se podrían resolver los problemas de falta de suministro eléctrico y disponibilidad de agua dulce en muchas zonas áridas del planeta [61]. La investigación de dicha producción combinada se realiza desde hace más de tres décadas [62-63].

A continuación, se va a realizar una revisión de las tecnologías existentes en plantas CSP. Las tecnologías más ampliamente utilizadas en plantas CSP para la producción de electricidad son la tecnología de captadores de foco lineal cilindroparabólicos (PTC de sus siglas en inglés “*Parabolic Trough Collector*”), y la tecnología de alta concentración en foco puntual de receptores de torre (CRS de sus siglas en inglés “*Central Receiver System*”).

Los elementos principales de las plantas termosolares de torre (CRS-CSP) son los siguientes (ver *Figura 12*):

- Campo solar de heliostatos. Los heliostatos son espejos con sistemas de seguimiento solar, que reflejan la radiación dirigiéndola al foco receptor de la torre.
- Torre con receptor.
- Sistema de almacenamiento de energía.
- Ciclo de potencia.

Figura 12. Diagrama CRS-CSP. Fuente DLR⁶.

Por otra parte, los elementos principales de las plantas termosolares con captadores cilindroparabólicos (PT-CSP) son los siguientes (ver *Figura 13*) [21]:

- Campo solar de captadores cilindroparabólicos.
- Sistema de almacenamiento de energía.
- Ciclo de potencia.

⁶ Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt (Centro de tecnología e investigación aeroespacial de Alemania)

Figura 13. Captadores cilindro-parabólicos acoplados a un ciclo de potencia.

En ambos casos, el fluido de transferencia de calor (*HTF* de sus siglas en inglés “*Heat Transfer Fluid*”) se calienta o bien a través de los captadores *PTC* o bien en el receptor de la torre, y dicho fluido suministra energía a los ciclos de potencia de generación eléctrica, que puede ser tipo Brayton o Rankine. En el primero de ellos, el aire calentado a través del receptor entra directamente en la turbina de gas, y en el segundo, el aceite o sales fundidas se calientan a través de los captadores cilindroparabólicos o el receptor de la torre, respectivamente, y transfieren su energía al agua a través del tren de generación de vapor, siendo entonces el vapor de agua el que entra en la turbina de vapor para producir electricidad. Este último caso (receptor central de torre con sales fundidas y cilindroparabólicos con aceite térmico) es el más extendido a nivel comercial, y utilizan almacenamiento en sales fundidas para ampliar las horas de operación después de la puesta de sol o en días nublados.

El acoplamiento de un sistema de desalación por *RO* a una planta *CSP* se puede hacer de forma directa, utilizando la energía eléctrica producida por la turbina para impulsar el agua de alimentación a los módulos de *RO*, tal y como se muestra en la *Figura 14* [64].

Figura 14. Diagrama de acoplamiento de RO en planta PT-CSP.

Esta configuración presenta una gran ventaja frente a la configuración de CSP con desalación térmica (CSP+MED, ver Figura 15) [64] debido a que el ciclo de potencia no es modificado. Además, las plantas CSP y de RO no tienen que estar cerca la una de la otra, ya que la energía eléctrica se puede transportar a cualquier lugar. Esto supone una ventaja adicional debido a que las plantas CSP no suelen ubicarse cerca del mar debido a que la radiación solar es menor y además el ambiente corrosivo puede desfavorecer en gran medida la eficiencia óptica de los captadores.

Figura 15. Configuración de una planta PT-CSP-LT-MED.

En el caso de acoplamientos *CSP-MED*, la planta de desalación deberá estar situada lo más cerca posible de la planta *CSP*, ya que la baja densidad y temperatura del vapor que sale de la turbina, y se aprovecha en el proceso de desalación, hace que las tuberías por las cuales circula sean de gran diámetro y que necesiten de un eficaz aislamiento térmico [65]. Por tanto, el recorrido de dichos conductos debe ser lo más corto posible desde el punto de vista del coste económico. Además, la planta *MED* impone condiciones de vapor a la salida de turbina de 70 °C de temperatura y 0,31 bar de presión que implican una penalización considerable en la eficiencia térmica del ciclo de potencia, pudiendo alcanzar un valor de hasta un 10% [64].

Hasta la fecha se han realizado múltiples estudios sobre el acoplamiento de plantas desaladoras (con las tecnologías *MED* y *RO*) a plantas *CSP* basadas en la tecnología *PTC* y ciclos de potencia tipo Rankine con objeto de evaluar su eficiencia, llegando a la conclusión de que en general los acoplamientos de *CSP+RO* son más eficientes que los de *CSP+MED*, aunque depende mucho de la localización y condiciones de contorno establecidas [61][64-69]. La tendencia actual para producción de electricidad son las plantas *CSP* con tecnología de receptor central de torre, ya que presentan una mayor eficiencia, simplicidad y fiabilidad. Además, la integración de sistemas de desalación en este tipo de ciclos no implica ninguna penalización en la eficiencia, pudiendo producir agua y electricidad con costes más competitivos [70]. Si a esto le sumamos la capacidad de gestión con la presencia de almacenamientos de energía y la hibridación con *PV*, nos encontramos con esquemas muy eficientes de cogeneración que permiten la descarbonización tanto del sector energético como el de desalación.

Capítulo 3

3 Materiales y métodos

3.1 Descripción del sistema de ósmosis inversa acoplado a CAES

La *Figura 16* muestra el esquema básico del prototipo del sistema de *RO* acoplado a *CAES* que será instalado en la Plataforma Solar de Almería en el marco del proyecto europeo *ASTERIx-CAESar*.

*Figura 16. Esquema de una planta de RO acoplado a CAES a través de un GL-PX.
Fuente propia.*

El sistema de desalación consiste en dos recipientes de presión (en inglés “pressure vessels”) de la marca Auxicolor y modelo Phoenix 40.300.2, que se encuentran conectados en serie. Cada recipiente a su vez alberga en su interior dos membranas semipermeables conectadas en serie. Las membranas son de la marca Hydranautics y el modelo es ESPA2-LD-4040. En el *Anexo I* se puede ver la ficha

técnica de dicha membrana. Como se muestra en la *Figura 16*, una parte del concentrado se recircula (punto 5), teniendo esto como objeto el descargar la mínima cantidad posible de salmuera a la fuente de alimentación en un contexto de “Descarga de líquido mínima o nula” (*MLD* o *ZLD* del inglés “*Minimal o Zero Liquid Discharge*”). El sistema cuenta con un intercambiador de presión gas-líquido (*GL-PX*), que se alimenta, por un lado, de aire proveniente del sistema de almacenamiento de energía por aire comprimido (*CAES*), y por otro, de agua procedente de la fuente de alimentación (que en este caso es agua salobre procedente de un pozo situado en las inmediaciones de la *PSA*), con objeto de aumentar la presión del agua a la entrada de los módulos de *RO*. Para el *GL-PX* se ha elegido una bomba neumática cuyo modelo es *ALMATEC AHD25 EEE* (ver *Figura 17*). La curva de características de dicha bomba se adjunta en el *Anexo II*. El funcionamiento de esta bomba es como sigue: el aire comprimido procedente del *CAES* acciona un pistón o diafragma, que a su vez presuriza el agua de alimentación. Esto permite la conversión directa de la energía del suministro de aire proveniente del *CAES* sin necesidad de suministro eléctrico externo. Además, la presión de salida y el caudal de la bomba neumática se pueden controlar fácilmente ajustando la presión del suministro de aire, lo que ayuda a optimizar la presión del agua para los diferentes requisitos de la membrana de ósmosis inversa.

Figura 17. Bomba neumática ALMATEC AHD25 EEE.

Se trata de una bomba de plástico de alta presión, que opera con un caudal máximo de aire de 1,8 Nm³/h. Gracias a la transmisión de presión integrada, puede alcanzar una presión de descarga de 15 bar, con una presión de aire a la entrada de 7 bar (es decir, tiene un factor de conversión aproximado de 2:1). Las bombas oscilantes de desplazamiento positivo funcionan según el principio de las bombas de doble diafragma. Su estructura principal consta de dos carcassas laterales externas con un bloque central entre ellas (ver *Figura 18*).

Figura 18. Esquema de principio de funcionamiento de bomba GL-PX.

Cada carcassa lateral contiene una cámara por la cual se impulsará el agua de alimentación al sistema de *RO*, separada del bloque central por un diafragma. Estos dos diafragmas están conectados por un vástago de pistón, lo que garantiza un movimiento sincronizado. Un sistema de control de aire regula el funcionamiento aplicando alternativamente aire comprimido a cada diafragma, lo que provoca su movimiento. Situado entre los diafragmas, un amplificador de presión aumenta la presión del aire de impulsión a más del doble de su valor original dentro de las cámaras de alimentación. En la primera fase, el aire comprimido empuja el diafragma izquierdo hacia la cámara de alimentación, desplazando el líquido a través de la válvula abierta en la parte superior y dirigiéndolo al puerto de descarga. Simultáneamente, el diafragma derecho aspira líquido hacia la segunda cámara de alimentación. Una vez completada la carrera, el sistema invierte automáticamente la dirección, repitiendo el ciclo en sentido inverso. En la siguiente fase, el diafragma izquierdo aspira líquido mientras que el diafragma derecho desplaza el fluido de su cámara, lo que garantiza un funcionamiento continuo.

En el diseño de construcción de la planta piloto se han establecido las siguientes especificaciones en los puntos de la *Figura 16*:

1. El caudal de agua salobre a tratar es de 1 m³/h (punto 1).
2. La tasa de recuperación total del sistema es de 70% (entre el punto 7 y el 1), lo que significa que se deben recuperar 0,7 m³/h como permeado (punto 7) y 0,3 m³/h se obtienen como rechazo (punto 6).

3. Se establece una recirculación de rechazo de $2 \text{ m}^3/\text{h}$ (punto 5), lo que implica un caudal de agua a la entrada del módulo de ósmosis inversa de $3 \text{ m}^3/\text{h}$ (punto 3).
4. La presión máxima de operación se determinará según las características y capacidades tecnológicas del dispositivo *GL-PX*. Esta presión máxima de operación nunca podrá superar la presión máxima de operación permitida para un elemento de membrana de ósmosis inversa de agua salobre.
5. No se contempla control de temperatura. Si bien los mecanismos de difusión de solutos y la permeabilidad del agua en los procesos de membrana pueden verse afectados por la temperatura del agua, los procesos de desalación a mayor escala no cuentan con control de temperatura debido a los altos costos operativos asociados. Por lo tanto, y considerando la futura escalabilidad de la solución, la temperatura no se controla.

3.2 Rango de funcionamiento del sistema

El rango de funcionamiento del sistema viene determinado por las características de la bomba de diafragma y la membrana de ósmosis elegidos en la fase de diseño.

En el caso de la bomba, la curva de características (ver *Anexo II*) establece el rango de funcionamiento del aire de entrada a la bomba, y es con esos valores con los que se realiza el estudio paramétrico que se describe en la Sección 3.4. De acuerdo con dicha curva, el rango de caudal de aire de alimentación (\dot{m}_8) es de $[0,6, 1,8]$ (Nm^3/h), y el rango de presión de aire de alimentación (P_8) es de $[2, 7]$ (bar).

En el caso de la membrana, la ficha técnica de la misma (ver *Anexo I*) muestra el rango de funcionamiento permitido. De acuerdo con esta información, el caudal máximo permitido de alimentación (\dot{m}_3) es de $3,6 \text{ m}^3/\text{h}$ y la presión máxima permitida de agua a la entrada (P_3) de los módulos es de 41,4 bar, que se encuentra muy por encima de la presión máxima de la bomba neumática (15 bar).

3.3 Modelado del sistema de RO

Para el modelado de la planta de *RO* se ha utilizado fundamentalmente el modelo de El-Dessouky y Ettouney [20], que se describe en la

Sección 3.3.1. Igualmente, al no poder obtener datos experimentales del prototipo por no estar aún implementado, es necesario utilizar ecuaciones empíricas que han sido ampliamente usadas por la industria. Además, debido a que solo se dispone de resultados del desempeño del sistema en el punto de diseño, el modelo teórico que se ha desarrollado en este TFM se ha validado solamente en estas condiciones. Esto se ha completado además con un análisis paramétrico con objeto de evaluar el comportamiento del sistema en condiciones fuera del punto de diseño. Dicho análisis será muy útil para validar el sistema en estas condiciones cuando la planta piloto esté implementada en la PSA.

El modelo del sistema desarrollado en este TFM se ha basado principalmente en el modelo de Solución-Difusión propuesto por El-Dessouky y Ettouney [20], que es ampliamente usado en la literatura científica y tiene en cuenta las siguientes suposiciones:

- Proceso en estado estacionario e isotermo.
- Coeficientes de permeabilidad del agua y de las sales independientes de la temperatura y concentración.
- Flujo de sal a través de la membrana despreciable respecto al del agua.
- Disolución homogénea en el permeado.
- Variación lineal de la concentración salina en la zona de alimentación a lo largo de la membrana.

Aparte de estas suposiciones, se ha asumido para este modelo una estructura de la membrana uniforme a lo largo de todo el módulo, como establece Iqbal et al. [15].

En la *Figura 19* se muestra el esquema básico de un proceso de RO que ha servido de base para el modelo desarrollado en este TFM.

Figura 19. Esquema de RO. Fuente propia.

Las ecuaciones que explican el modelo son las siguientes:

- Balance de masa.

$$\dot{m}_f = \dot{m}_b + \dot{m}_p \quad (\text{ec.9})$$

donde \dot{m}_f , \dot{m}_b y \dot{m}_p son el flujo másico de alimentación, concentrado y permeado, respectivamente. Todos ellos en (kg/s)

- Balance de sales.

$$x_f \dot{m}_f = x_b \dot{m}_b + x_p \dot{m}_p \quad (\text{ec.10})$$

donde x_f , x_b y x_p son la salinidad de alimentación, concentrado y permeado, respectivamente. Todas ellas en (kg/m³)

- Transporte de agua.

$$\dot{m}_p = (\Delta P - \Delta \pi) k_w A FF \quad (\text{ec.11})$$

donde \dot{m}_p es el flujo volumétrico en (m³/s), $(\Delta P - \Delta \pi)$ es la presión neta a través de la membrana en (kPa), k_w es el coeficiente de permeabilidad del agua en (m³/m² s kPa), A es el área activa de la membrana de *RO* en (m²) y FF el factor de ensuciamiento.

Las expresiones para determinar la presión hidráulica neta a través de la membrana (ΔP) son:

$$\Delta P = \bar{P} - P_p \quad (\text{ec.12})$$

$$\bar{P} = 0,5(P_f + P_b) \quad (\text{ec.13})$$

siendo \bar{P} , P_f , P_b y P_p , la presión media en el canal de alimentación-rechazo, la presión de alimentación, la presión del concentrado y la presión de permeado, respectivamente. Todas ellas en (kPa).

Por otro lado, las expresiones para determinar la presión osmótica neta a través de la membrana ($\Delta \pi$) son:

$$\Delta \pi = \bar{\pi} - \pi_p \quad (\text{ec.14})$$

$$\bar{\pi} = 0,5(\pi_f + \pi_b) \quad (\text{ec.15})$$

siendo $\bar{\pi}, \pi_f, \pi_b$ y π_p , la presión osmótica media en el canal de alimentación-concentrado, la presión osmótica del fluido de alimentación, la presión osmótica del concentrado y la presión osmótica del fluido de permeado, respectivamente. Todas ellas en (kPa). El cálculo de la presión osmótica de la corriente de alimentación, permeado y concentrado se realiza a partir de las funciones desarrolladas por el Instituto de Massachusetts (MIT) [71-72], cuyas librerías se disponen en Excel.

- Rechazo salino.

$$SR = 100\% \left(1 - \frac{x_p}{x_f} \right) \quad (\text{ec.16})$$

- Factor de recuperación.

$$RR = 100\% \left(\frac{\dot{m}_p}{\dot{m}_f} \right) \quad (\text{ec.17})$$

- Transporte de sales.

$$\dot{m}_s = (\bar{x} - x) K_s A F F \quad (\text{ec.18})$$

donde \dot{m}_s es el flujo másico de sal a través de la membrana en (kg/s), K_s es el coeficiente de permeabilidad de la sal a través de la membrana en ($\text{m}^3/\text{m}^2 \text{ s}$), \bar{x} es la salinidad media en el canal alimentación-rechazo en (kg/m^3) y x_p es la salinidad del permeado en (kg/m^3).

La salinidad media en el canal alimentación-rechazo se determina mediante la siguiente ecuación [20]:

$$\bar{x} = \frac{\dot{m}_f x_f + \dot{m}_b x_b}{\dot{m}_f + \dot{m}_b} \quad (\text{ec.19})$$

Por último, la salinidad de permeado depende de las velocidades relativas del agua y el transporte de sales a través de la membrana [20]:

$$x_p = \frac{\dot{m}_s}{\dot{m}_p} \quad (\text{ec.20})$$

donde x_p es la salinidad del permeado en kg/m^3 .

3.3.1 Cálculo de los coeficientes de permeabilidad de las sales y del agua y del factor de polarización por concentración

Para determinar los coeficientes de permeabilidad de las sales y del agua (K_s y K_w , respectivamente), se ha utilizado el procedimiento descrito por Salinas et al. [52 y 73].

A continuación, se describe dicho procedimiento para el caso del cálculo de K_s . La expresión para el cálculo de dicho coeficiente es la siguiente:

$$K_s = J_f \left(\frac{x_p}{x_{fb}} \right) \quad (\text{ec.21})$$

donde x_{fc} es la salinidad media en el conducto alimentación-concentrado y se determina mediante la siguiente ecuación:

$$x_{fb} = 0,5 \cdot (x_f + x_b) \quad (\text{ec.22})$$

donde las salinidades están en (g/l).

El cálculo del flujo de alimentación (J_f) se realiza mediante la siguiente expresión:

$$J_f = \frac{\dot{m}_f}{A} \quad (\text{ec.23})$$

donde A es el área activa de la membrana en (m^2).

Con las ecuaciones anteriormente descritas, K_s está en las unidades de ($\text{m}^3/\text{m}^2 \text{ h}$).

Para el caso del K_w se ha seguido el siguiente procedimiento. La expresión para el cálculo de dicho coeficiente es la siguiente:

$$k_w = \frac{J_f}{NDP} \quad (\text{ec.24})$$

La presión hidráulica neta a través de la membrana (NDP) se determina mediante la siguiente expresión:

$$NDP = P_f - \left(\frac{\Delta P_e}{2} \right) - \Delta \bar{\pi} - P_p \quad (\text{ec.25})$$

donde P_f es la presión del fluido de alimentación, ΔPe es la pérdida de carga por membrana y P_p es la presión en el permeado. Todas las variables están en (bar). En este caso, para el cálculo de las presiones osmóticas de la alimentación, concentrado y permeado (que son necesarias para determinar la presión osmótica neta a través de la membrana, (ver (ec.14)) se han utilizado las mismas correlaciones que utilizan Salinas et al. [52]. Para el caso de la presión osmótica de alimentación y concentrado se usan las siguientes expresiones:

$$\pi_f = 0,8 \cdot 10^{-3} \cdot x_f \quad (\text{ec.26})$$

$$\pi_b = 0,8 \cdot 10^{-3} \cdot x_b \quad (\text{ec.27})$$

En estas, las presiones osmóticas están en (bar) y las salinidades en (mg/l). El cálculo de x_b se realiza mediante la siguiente expresión [73]:

$$x_b = x_f \frac{[1 - RR(1 - SR)]}{(1 - RR)} \quad (\text{ec.28})$$

Para el caso de la presión osmótica del permeado en (bar), se utiliza la siguiente expresión [73]:

$$\pi_p = 0.05 \pi_{fb} \quad (\text{ec.29})$$

Aplicando las ecuaciones anteriormente descritas, el coeficiente de permeabilidad del agua está en unidades ($\text{m}^3/\text{m}^2 \text{ h bar}$).

Relativo al cálculo del factor polarización por concentración (FCP), se utiliza la siguiente expresión empírica [73]:

$$FCP = k_p e^{\left(\frac{2 \cdot RR}{2 - RR}\right)} \quad (\text{ec.30})$$

donde k_p es un coeficiente adimensional que depende del fabricante de la membrana. Hydranautics asigna un valor de manera generalizada de 0,99 a k_p para el tipo de membrana del presente trabajo.

Por un lado, los coeficientes K_s y K_w , calculados con el procedimiento descrito, permanecen como constantes características de la membrana en todos los cálculos. Por otro lado, el factor de polarización por concentración varía en el estudio paramétrico en función de los parámetros de entrada al sistema al variar a su vez el factor de recuperación. La finalidad es

saber qué valores de los parámetros de presión y caudal a la entrada a la *RO* se deben evitar para que no se produzcan precipitaciones de soluto en la superficie de las membranas de *RO*, y por tanto, incrustaciones en las mismas. Para ello, según Hydranautics [73], se controla que dicho factor no sea superior a 1,2. Con ello se consigue una correcta operación de la planta.

3.3.2 Funciones características de la bomba

Al disponer únicamente de las curvas de la bomba neumática utilizada como *GL-PX* (ver *Anexo II*), se utilizó un método gráfico para obtener sus puntos de funcionamiento. Es preciso destacar que estas funciones se utilizan como parte del modelo del sistema, tanto para evaluar el desempeño de este en condiciones de diseño como para la realización del análisis paramétrico.

En base a dichos puntos, se aplicó una regresión multi-lineal para obtener las siguientes funciones:

- $\dot{m}_3 = f(\dot{m}_8, P_8)$
- $P_3 = f(\dot{m}_8, P_8)$

Donde \dot{m}_3 es el caudal hidráulico de impulsión de la bomba en (m³/h), \dot{m}_8 es el caudal de aire de entrada en (Nm³/h), P_8 es la presión de aire de entrada a la bomba en (bar) y P_3 es la presión hidráulica de salida de la bomba en (m.c.a.).

La *Tabla 5* muestra los datos extraídos de las curvas de la bomba neumática.

Tabla 5. Valores resultantes de la gráfica de la bomba.

\dot{m}_8 (Nm ³ /h) ⁷	P_8 (bar)	\dot{m}_3 (m ³ /h)	P_3 (m.c.a.)
0.6	3	2.8	55
0.8	3	4.2	45
1	3	6	30
0.8	4	3.4	75
1	4	4.2	70
1.2	4	5.8	55
1.4	4	8	30
0.8	5	3.1	95
1	5	3.7	90

⁷ (Nm³/h) Caudal de aire en m³/h normalizado en condiciones estándar de 273 K y 1 atm.

\dot{m}_8	P_8	\dot{m}_3	P_3
1.2	5	4.3	85
1.4	5	5.7	67
1.6	5	7.8	35
0.8	6	2.8	115
1	6	3.4	110
1.2	6	3.9	105
1.4	6	4.9	95
1.6	6	7	60
1.8	6	8.4	35
0.8	7	2.6	135
1	7	3.1	130

Con dichos puntos se obtienen las siguientes funciones a partir de regresiones multi-lineales:

$$\dot{m}_3 = 1,46 + 5,61\dot{m}_8 - 0,6P_8 \quad (\text{ec.31})$$

$$R^2 = 0,90$$

$$P_3 = 33,79 - 68,06\dot{m}_8 + 23,66P_8 \quad (\text{ec.32})$$

$$R^2 = 0,91$$

El alto valor del coeficiente de regresión R^2 da una idea de la bondad del ajuste.

3.3.3 Validación del modelo en el punto de diseño

La validación del modelo se realizó mediante la comparativa de los resultados obtenidos del modelo desarrollado en este TFM con respecto a los resultados obtenidos del diseño realizado por la empresa Apria con el software de simulación IMSDesign v.2.231.90 proporcionado por Hydranautics de Nitto Denko Corporation (modelo de caja negra).

Las especificaciones utilizadas para la simulación y para los cálculos son las mostrados en la *Tabla 6*, que son precisamente las condiciones de diseño de la planta piloto de desalación.

Tabla 6. Condiciones de diseño de la planta piloto de RO+GL-PX+CAES.

T (°C)	\dot{m}_1 (m ³ /h)	\dot{m}_7 (m ³ /h)	SR (%)	RR_{7-3} (%)	FF	P_3 (bar)	δ_1 (kg/m ³)	\dot{m}_3 (m ³ /h)	\dot{m}_4 (m ³ /h)	\dot{m}_5 (m ³ /h)	\dot{m}_6 (m ³ /h)
25	1	0,7	99,6	23,33	0,86	8,98	1000	3	2,3	2	0,3

Por un lado, para calcular los caudales que circulan por los distintos puntos del sistema (ver la *Figura 16*), se ha considerado un caudal de permeado constante e igual en todas las membranas siguiendo el mismo procedimiento indicado en [52].

Por otro lado, para el cálculo de la salinidad en los diferentes puntos del sistema se toman las siguientes consideraciones:

- K_s se mantiene constante.
- Las condiciones de operación son las condiciones de diseño establecidas en la Tabla 6.
- No se consideran los transitorios de presión y caudal del fluido de alimentación en el sistema de *RO*.
- Se considera el transitorio de la salinidad en el sistema desde el valor de la salinidad del fluido a desalar, hasta que, debido a la recirculación de parte del concentrado, la salinidad deja de aumentar y su valor se estabiliza.
- Se considera que el valor de salinidad (TDS) se estabiliza cuando su error relativo (ϵ_r) entre dos valores de salinidad calculados consecutivamente, es menor de 5×10^{-8} kg/l.

Además de las consideraciones anteriores, se hace una distinción de los valores de salinidad en el sistema en dos momentos diferentes de la operación de la planta *RO*:

- **1º- Momento inicial**, cuando se pone en marcha el sistema y aún no hay fluido de recirculación del concentrado que se mezcle con el agua de alimentación. En este momento el valor de la salinidad en los puntos 1 y 3 (ver *Figura 16*) son iguales, y su salinidad es la del punto 1. En este momento inicial, las salinidades de los diferentes puntos de la planta se calculan utilizando las (ec.10) y (ec.16).
- **2º- Recirculación de una fracción del caudal de concentrado**, cuando el fluido a desalar en la entrada a la membrana es el resultado de la mezcla de los flujos de alimentación del agua a desalar (punto 1) y de parte del flujo de concentrado (punto 5). En este momento, las salinidades de los puntos 1 y 3 son distintas. La salinidad del fluido en el punto 3 es mayor que en el momento inicial, puesto que es la suma de las salinidades de los fluidos en los puntos 1 y 5, y su valor dependerá de los caudales de los fluidos respectivos en cada punto. La salinidad del fluido en el punto 5 es la misma que en los puntos 4 y 6, y esta aumenta gradualmente debido a que la salinidad del agua de entrada a la membrana aumenta (punto 3). Mediante un proceso iterativo de cálculo

utilizando las (ec.10) y (ec.16), en el que se variaría en cada una de las iteraciones los valores de salinidad de entrada a la *RO* (punto 3) al valor resultante de la suma de las salinidades que aportan los caudales de fluido de los puntos 1 y 5, las salinidades en los diferentes puntos de la planta se estabilizan al alcanzar un número determinado de iteraciones. Dicha estabilización se considera como válida, como se ha apuntado anteriormente, cuando se alcanza el intervalo de variación fijado en el último punto de las consideraciones hechas para este cálculo.

3.4 Análisis paramétrico

Una vez validado el modelo en condiciones de diseño, se realiza un análisis paramétrico con objeto de determinar las mejores condiciones de operación de la planta.

Dicho análisis se lleva a cabo con el siguiente rango de valores de los parámetros de entrada:

- Caudal de aire proveniente del *CAES*, que entra al *GL-PX* (punto 8 en Figura 16): se varía entre [0,6 - 1,8] Nm³/h en intervalos de 0,1 Nm³/h.
- Presión de aire proveniente del *CAES*, que entra en el *GL-PX* (punto 8 en Figura 16): se varía entre [2 - 7] bar en intervalos de 0,5 bar.

El cálculo de los diferentes parámetros del sistema de *RO* se realiza teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Proceso isoterma a temperatura constante de 25 °C.
- Proceso adiabático.
- K_w y K_s se mantienen constantes a lo largo de toda la simulación, cuyos valores son respectivamente 4,74 (l/m² h bar) y 0,17 (l/m² h).
- Pérdida de presión por elemento 0,2 bar [52].
- Se fija el valor del caudal de extracción de rechazo en 0,3 m³/h. Esta consideración se ha realizado con objeto de limitar el tamaño de la balsa de evaporación a la que se descargaría el rechazo en un contexto de concentración y valorización de salmueras. Al fijar dicha cantidad, esto condiciona el caudal en los puntos 1 y 5, y por tanto la salinidad en el punto 3.
- No se considera el transitorio de presiones en el sistema.
- Se considera el transitorio de la salinidad en el sistema para el cálculo de la salinidad del permeado.

Con los datos de caudal y presión de impulsión de la bomba *GL-PX*, y aplicando las (ec.9), (ec.10) y (ec.16), se obtienen los caudales y salinidades en los diferentes puntos del sistema ($x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{14}$ y x_{15} (ver *Figura 16*)), y el transitorio de la salinidad hasta su estabilización debido a la recirculación de parte del caudal de rechazo (error relativo inferior a 5×10^{-5} g/l).

Una vez conocidas las salinidades alcanzadas en estado estacionario en los diferentes puntos del sistema, a continuación se calculan el resto de variables de salida (ver Sección 3.3.1): el caudal de permeado a la salida de cada una de las membranas ($\dot{m}_{12}, \dot{m}_{13}, \dot{m}_{14}$ y \dot{m}_{15} , ver *Figura 16*) mediante (ec.11), el caudal de rechazo a la salida de cada una de las membranas ($\dot{m}_9, \dot{m}_{10}, \dot{m}_{11}$ y \dot{m}_4 , ver *Figura 16*) mediante la (ec.9), las presiones osmóticas del fluido ($\pi_3, \pi_4, \pi_9, \pi_{10}, \pi_{11}, \pi_{12}, \pi_{13}, \pi_{14}$, y π_{15}), que se obtienen con el uso de las tablas *MIT* (Instituto Tecnológico de Massachusetts) [71-72], las presiones en las entradas y salidas de las membranas (P_3, P_9, P_{10} y P_{11}), que se obtienen restando a la presión de entrada a la membrana la pérdida de carga estimada, los factores de recuperación de cada una de las membranas, el factor de recuperación global con la (ec.17), la transferencia de sales a través de cada una de las membranas \dot{m}_s , con la (ec.18), la salinidad del permeado x_p con la (ec.20), los caudales másicos de sales, la salinidad media y la salinidad en el permeado, que se determinan utilizando las ecuaciones 18, 19 y 20 y por último, el factor de polarización por concentración (*FCP*) con la (ec.30). Para finalizar, estos resultados se contrastan con los valores de salinidad obtenidos con las ecuaciones 9 y 10 de conservación de la masa.

Capítulo 4

4 Resultados

4.1 Validación del modelo

Los resultados obtenidos por Apria son los reflejados en la *Tabla 7*.

Tabla 7. Resultados de la simulación de Apria.

Puntos (<i>Figura 16</i>)	1	2	3	4	5	6	7
Caudal (m³/h)	1	3	3	2,3	2	0,3	0,7
Presión (bar)	0	0	8,98	8,74	0	0	0
TDS (mg/l)	2139	5356	5356	6964	6964	6964	70
pH	7,22	7,55	7,55	7,65	7,65	7,65	6,36
Conductividad (μS/cm)	3745	8614	8614	10965	10965	10965	138

La validación del modelo, se realiza comparando los resultados del cálculo de la salinidad en los diferentes puntos del sistema de *RO*, con el modelo desarrollado en este TFM y los respectivos resultados de la simulación realizada por la empresa Apria. En la *Figura 20* se muestra la gráfica de los resultados obtenidos del cálculo de la salinidad de la corriente de permeado del sistema de *RO* utilizando el modelo desarrollado en este TFM. En ella se puede observar la estabilización de la salinidad en función del número de iteraciones de cálculo realizadas, así como el error relativo que se obtiene entre los valores obtenidos de salinidad en una iteración respecto del valor de la iteración anterior. Como se puede observar en dicha figura, la salinidad se estabiliza en un valor inferior a 0,025 g/l. Los cálculos dan como resultado el valor 23,91 mg/l.

Figura 20. Salinidad del permeado (x_7) y Error relativo vs Iteraciones.

La Tabla 8 muestra la comparativa entre los resultados obtenidos con el modelo desarrollado en este TFM y los obtenidos en el diseño realizado por la empresa Apria.

Tabla 8. Comparativa de resultados entre modelo del TFM y modelo de diseño Apria

Puntos en la figura	Caudal (m ³ /h)	Presión (bar)	TDS Apria (mg/l)	TDS Modelo (mg/l)	Error ϵ_r (%)
1	1	-	2139	2139	0
2	3	-	5356	5429	1,34
3	3	8,98	5356	5429	1,34
4	2,3	8,74	6964	7074	1,55
5	2	-	6964	7074	1,55
6	0,3	-	6964	7074	1,55
7	0,7	-	70	24	$1,91 \cdot 10^2$

Como se puede observar, la mayoría de los errores son menores del 2%, lo que da una idea de la validez del modelo. En el caso del gran error que hay en la salinidad del permeado en el punto 7, este puede ser debido a las diferentes suposiciones y consideraciones realizadas en el procedimiento de cálculo entre ambos modelos. Posteriores mediciones tomadas de ensayos en la planta piloto real validarán los resultados obtenidos con el modelo desarrollado en este TFM.

4.2 Resultados del análisis paramétrico

4.2.1 Caudal y presión a la salida del GL-PX

Teniendo en cuenta el rango de presión y caudal de aire a la entrada del *GL-PX*, se ha determinado el caudal de agua a la entrada de los módulos de *RO* mediante la (ec.31). Los resultados obtenidos se muestran en la *Figura 21*.

Figura 21. Caudal de agua a la salida del GL-PX en función de la presión y caudal de aire procedentes del CAES.

Estos son los valores teóricos de caudal que podría suministrar la bomba neumática operando con los valores de entrada establecidos en la Sección 3.4 en función del flujo y presión de aire proveniente del *CAES*. Como se observa en esta figura, para una presión de aire fija, el caudal de agua a la salida de la bomba neumática es directamente proporcional al caudal de aire que entra a la misma. Por otro lado, para un caudal fijo de aire proveniente del *CAES*, el caudal de agua a la salida de la bomba neumática, y entrada a los módulos de *RO*, es inversamente proporcional a la presión de aire a la entrada a la bomba neumática.

Como ya se comentó anteriormente, la membrana utilizada establece una limitación en el caudal máximo a la entrada de 3,6 m³/h (ver *Anexo D*), por lo que de los valores que se muestran en la *Figura 21* para \dot{m}_3 habría que desestimar aquellos superiores a 3,6 m³/h.

Por otro lado, aplicando la (ec.32) se obtienen los valores de presión de agua a la entrada de los módulos de RO (P_3), que se muestran en la *Figura 22*. Los parámetros de entrada de cuyos cálculos resultan valores negativos se han eliminado al carecer de sentido físico. Igualmente son desestimados los valores de presión de agua a la salida de la bomba neumática superiores a 15 bar por limitaciones técnicas (ver apartado 3.1).

Figura 22. Presión de agua a la salida de la bomba neumática en función del caudal y presión de aire procedentes del CAES.

Al contrario de lo que sucede con el caudal de agua a la salida de la bomba neumática, los resultados expresados en la *Figura 22* muestran que la presión de agua a la salida de la bomba es inversamente proporcional al caudal de aire proveniente del CAES y directamente proporcional a la presión de aire.

4.2.2 Salinidad del fluido en cada punto del sistema

4.2.2.1 Salinidad del concentrado

En la *Figura 23* se muestra la gráfica con los resultados obtenidos de salinidad del concentrado (punto 4 de la *Figura 16*) en función del caudal de agua salobre de alimentación a la entrada del sistema de membranas (punto 3 de la *Figura 16*), para un solo caudal de aire de entrada a la bomba neumática (GL-PX) (0,6 Nm³/h). Los resultados de salinidad del concentrado a otros valores de caudal de aire (diferentes de 0,6 Nm³/h) no se presentan porque estos se superponen, indicando así que no depende la salinidad de la variación del caudal de aire. La tendencia decreciente de

la salinidad con el caudal de agua a la entrada al sistema de RO es debida a que, al aumentar dicho caudal, la presión del agua disminuye para unos valores fijos de presión y caudal de aire procedentes del CAES, según lo descrito en la Sección 4.2.1. La consecuencia es que a menor presión de agua a la entrada de la RO se obtiene menor flujo de permeado según (ec.11), y debido a esto, el caudal del concentrado (punto 4 del sistema) aumenta según la (ec.9). Por tanto, el caudal de concentrado estará más diluido al no depender el rechazo salino (ec.16) a través del canal alimentación-concentrado de la presión o del caudal de agua a la entrada del sistema de RO.

Figura 23. Salinidad del concentrado en función del caudal de agua a la entrada de la RO.

La Figura 24 muestra los resultados de salinidad del concentrado en función de la presión de agua a la entrada a los módulos de RO (o lo que es lo mismo a la salida de la bomba neumática). La tendencia en este caso es justo la contraria de la de la Figura 23 al depender esta vez sí, el caudal de permeado de manera directa de la presión de alimentación al módulo de RO. Dicho de otra forma, a mayor caudal de permeado, menor caudal de concentrado y con mayor salinidad.

Figura 24. Salinidad del concentrado según caudal de alimentación.

La *Figura 25* muestra la tendencia de la salinidad del concentrado con la presión y caudal de aire a la entrada de la bomba neumática, que como se espera es la misma que en la *Figura 24*.

Figura 25. Salinidad del concentrado según presión y caudal de aire de alimentación.

De las gráficas anteriores, se obtiene que el valor máximo de salinidad de la corriente de concentrado (punto 4 de la *Figura 16*) es de 7,11 g/l. Este valor se obtiene a las condiciones de operación que se muestran en la *Tabla 9*.

Tabla 9. Condiciones de operación requeridas para obtener la máxima salinidad en la corriente de concentrado.

\dot{m}_8 (Nm³/h)	P_8 (bar)	\dot{m}_3 (m³/h)	P_3 (bar)
0,60	6,50	0,94	14,67

4.2.2.2 Salinidad del permeado

En las *Figura 26* y *27* se muestran las gráficas de los resultados obtenidos de salinidad del permeado (punto 7 en *Figura 16*) en función del caudal y presión de agua salobre a la entrada al sistema de *RO* para diferentes caudales de aire de entrada a la bomba neumática (\dot{m}_8). En el caso de los resultados de salinidad del permeado en función de la presión de agua a la entrada de la *RO* sólo se representa para un caudal de aire de 0,6 Nm³/h porque para el resto de caudales de aire las curvas se superponen, mostrando así la no dependencia con esta variable.

Figura 26. Salinidad del permeado en función del caudal de alimentación a RO.

Figura 27. Salinidad del permeado en función de la presión de agua a la entrada del sistema RO.

Según se aprecia en la *Figura 26*, la salinidad del permeado aumenta cuando aumenta el caudal de agua de alimentación a la RO. Esta tendencia tiene una explicación similar a la dada para el caso de la salinidad del concentrado en la Sección 4.2.2.1. Hay una dependencia entre presión y caudal de alimentación del módulo de RO debido a que sus valores dependen de las variables de alimentación de aire en el punto 8, y por tanto fijados unos (los del punto 8) los otros quedan también fijos (los del punto 3). Este hace que siempre que el caudal de alimentación en el punto 3 aumenta, la presión en el mismo punto disminuye (ver Sección 4.2.1). Por tanto, al disminuir la presión de agua a la entrada de la RO (ec.11), el caudal de disolvente a través de la membrana disminuye y, a su

vez, la salinidad del mismo aumenta, ya que el paso de sales a través de la misma no depende de la presión de alimentación (ec.18).

Por otro lado, según se aprecia en la *Figura 27*, la salinidad del permeado disminuye cuanto mayor es la presión de agua a la entrada del sistema *RO*. El aumento de la presión de alimentación a la *RO* produce un mayor paso de agua a través de la membrana (ec.11) y no afecta al paso de sales a través de la misma (ec.18), con lo que el producto resultante está más diluido.

En la *Figura 28* se muestran los resultados obtenidos de salinidad de permeado en función del caudal y presión de aire a la entrada de la bomba neumática (procedentes del *CAES*). Como se puede ver, la salinidad del permeado disminuye con el aumento de la presión y caudal de aire. Esto es debido a que dicho aumento de presión va unido a un aumento de presión de agua a la entrada de la *RO* y a su vez con un aumento del caudal de permeado según (ec.11), que hace que su salinidad disminuya.

Figura 28. Salinidad del permeado en función de la presión y caudal de aire procedentes del CAES.

De los resultados anteriores, se observa que el punto de salinidad máxima en el permeado (o lo que es lo mismo, permeado de peor calidad) corresponde a los valores de 0,6 Nm³/h y 2,5 bar de caudal y presión de aire proveniente del *CAES*, respectivamente. La referida salinidad máxima corresponde con el valor de 46,16 mg/l. Por otro lado, el permeado de mejor calidad (salinidad de 15,65 mg/l) se obtiene para los valores de 0,8 Nm³/h y 7 bares de caudal y presión de aire provenientes del *CAES*, respectivamente.

4.2.2.3 Factor de concentración por polarización de las diferentes membranas

Las Figuras 29-32 muestran los resultados del *FCP* de las cuatro membranas del sistema de *RO* (ver Figura 16) en función de la presión y caudal de aire procedentes del *CAES*. De los resultados obtenidos, se observa que en el punto correspondiente a un caudal de aire de 0,7 Nm³/h y una presión de aire de 6,5 bar procedentes del *CAES*, el *FCP* de la membrana 4 es 1,71, que es un valor superior al recomendado (1,2) [73]. Por tanto, es preciso destacar que, bajo estas condiciones de operación, cabe la posibilidad que se produzca precipitación de sales sobre la superficie de la membrana (*scaling*).

El *FCP* para el resto de las membranas es menor de 1,2 por lo que en estas membranas no se estima la aparición de incrustaciones.

Figura 29. Concentración por polarización en membrana 1.

Figura 30. Concentración por polarización en membrana 2.

Figura 31. Concentración por polarización en membrana 3.

Figura 32. Concentración polarización en membrana 4.

Una circunstancia que merece la pena resaltar en cuanto a las salinidades del sistema, es la relación de los caudales de permeado y concentrado con la variación de sus salinidades, cuyos resultados se muestran en la Figura 33.

Figura 33. Salinidad y Caudales en los puntos 7 y 4.

Como se puede observar, la salinidad del permeado disminuye conforme aumenta el caudal de este. Esto es debido a que el aumento de paso de disolvente a través de la membrana en función del aumento de la presión de alimentación a la misma es mayor que el aumento de paso de sales para la misma variación de presión de agua de alimentación a la RO, como se explicó en el apartado 4.2.2.2. referente a la *Figura 27*.

En lo que respecta al concentrado, la salinidad se mantiene constante con el aumento de caudal. Esto es debido a que el paso de sales a través de la membrana casi no varía una vez estabilizada la salinidad en el sistema. Se ha de tener en cuenta que se ha despreciado la pérdida de rendimiento de la membrana con el tiempo.

4.2.3 Caudales del sistema

4.2.3.1 Caudal de permeado

En las *Figuras 34 y 35* se muestran los resultados obtenidos de caudal de permeado (punto 7 en la *Figura 16*) en función del caudal y presión de agua salobre a la entrada de la planta RO para diferentes valores de caudal de aire a la entrada de la bomba neumática (\dot{m}_8). En el caso de la relación con la presión de agua (*Figura 35*) sólo se representa para un caudal de aire, ya que las curvas se superponen para el resto de los caudales de aire indicando así la no dependencia del caudal de permeado con esta variable.

Figura 34. Caudal de permeado en función del caudal de agua a la entrada de la planta RO.

Figura 35. Caudal de permeado en función de la presión de agua a la entrada de la planta RO.

La tendencia mostrada en la *Figura 34* es debida a la relación directa del caudal de permeado con la presión de alimentación al sistema de RO (ec.11). Si se aumenta el caudal de alimentación a la RO, es a costa de disminuir la presión del mismo, lo que lleva a un menor caudal de permeado.

En la *Figura 35* se observa que el caudal de permeado es una función directa de la presión de agua a la entrada de la RO, lo que es debido a que este caudal es directamente proporcional a $(\Delta P - \Delta \pi)$ (ec.11).

En la *Figura 36* se muestran los resultados obtenidos de caudal de permeado en función de la presión y caudal de aire procedentes del CAES.

Figura 36. Caudal de permeado en función de la presión y caudal de aire procedentes del CAES.

Como se puede ver, el caudal de permeado aumenta con el aumento de presión de aire procedente del CAES. Esto tiene su justificación en lo expuesto en el apartado 4.2.1., puesto que, al aumentar la presión de aire, la presión de alimentación al módulo de RO aumenta para un caudal de aire a la entrada de la bomba neumática fijo, lo que conduce a un aumento del caudal de permeado (ver ec.11).

4.2.3.2 Caudal de concentrado

En la *Figura 37* se representan los valores obtenidos de caudal de concentrado en función del caudal de alimentación al módulo de RO. Como se explicó anteriormente, el caudal de permeado disminuye al aumentar el caudal de alimentación de entrada a las membranas, y como consecuencia de esto, el caudal de concentrado aumenta (ver ec.9).

Figura 37. Caudal de concentrado en función del caudal de agua a la entrada de la planta RO.

En la *Figura 38* se muestra el caudal de concentrado en función de la presión de agua a la entrada de los módulos de RO. Como se puede observar, en este caso el caudal de concentrado disminuye al aumentar la presión de agua, al contrario de lo que ocurre con el caudal de permeado, como se vio anteriormente.

Figura 38. Caudal de concentrado en función de la presión de agua a la entrada de la planta RO.

En la Figura 39 se muestran los resultados de caudal de concentrado en función de caudal y presión de aire procedentes del CAES. Como se aprecia, para un caudal determinado de entrada de aire a la bomba neumática, el caudal de concentrado disminuye conforme aumenta la presión de entrada de aire a dicha bomba, al contrario de lo que sucedía con el caudal de permeado.

Figura 39. Caudal de concentrado en función del caudal y presión de aire procedentes del CAES.

Todos estos resultados tienen sentido ya que los valores de los caudales de concentrado y permeado están relacionados con el caudal de

alimentación al sistema mediante las leyes de conservación de masa (ec.10). Es decir que, para un mismo caudal de alimentación, cuanto mayor es el caudal de permeado, menor es el caudal de concentrado.

4.2.3.3 Factor de recuperación

En las *Figuras 40 y 41* se muestran los resultados obtenidos del factor de recuperación (*RR*) entre los puntos 7 y 3 del esquema de la *Figura 16*, en función del caudal y la presión de agua salobre a la entrada al sistema de *RO*, para diferentes caudales de aire procedente del *CAES*.

Figura 40. Factor de recuperación en función del caudal de alimentación al sistema de RO.

Figura 41. Factor de recuperación en función de la presión de alimentación al sistema de RO.

Las tendencias mostradas en las figuras 40 y 41 se explican con lo expresado en la Sección 4.2.3.1 sobre el caudal de permeado y teniendo en cuenta la dependencia de dicho factor respecto a dicho caudal (ver ec.17).

En la *Figura 42* se representan los valores obtenidos de RR en función del caudal y presión de aire procedentes del CAES.

Figura 42. Factor de recuperación RR (7-3) en función de presión y caudal de aire procedentes del CAES.

Como se puede ver, el factor de recuperación aumenta conforme aumenta la presión de aire, ya que como se vio anteriormente, el flujo de permeado también aumenta y este lo hace en mayor proporción que el flujo de alimentación.

De los resultados anteriores se puede ver un punto óptimo en cuanto a mejor tasa de recuperación, que corresponde a las siguientes condiciones de operación:

- Caudal de aire de entrada a la bomba 0,8 Nm³/h
- Presión de entrada de aire a la bomba 6,5 bar
- Caudal de alimentación al sistema RO 2,06 m³/h
- Presión de alimentación al sistema RO 13,31 bar

En estas condiciones, el factor de recuperación correspondiente entre los puntos 7 y 3 del esquema de la *Figura 16* es de 75,04%, en comparación con el RR en el punto de diseño que es de 23,33%.

Capítulo 5

5 Conclusiones

5.1 Sobre la validación del modelo

Teniendo en cuenta los resultados de las salinidades obtenidas (ver *Tabla 8*), el modelo parece correcto. Los errores relativos están dentro de un rango aceptable. Aparece una desviación alta en la salinidad del permeado cuyo motivo exacto no se puede dar al no poder comparar las ecuaciones del modelo con las implementadas en el software usado por Apria (IMSdesign v.2.231.90).

Sin embargo, sí se puede verificar el resultado de la salinidad obtenido con el modelo utilizado en este TFM comparándolo mediante dos formas diferentes de cálculo. El resultado que se muestra en la *Tabla 8* (0,0239) determinado mediante las ecuaciones 9, 10 y 16 resulta muy similar al resultado obtenido si se calcula la salinidad del permeado mediante las ecuaciones 11, 18, 19 y 20 del modelo, donde interviene el coeficiente de transferencia de sales (K_s), cuyo resultado de salinidad es 0,029 g/l (ver *Tabla 10*). Como se puede ver, ambos resultados son muy similares y corresponden a valores de entrada de caudal y presión de agua cercanos a los utilizados por Apria como valores de diseño ($\dot{m}_3 = 3 \text{ m}^3/\text{h}$ y $P_3 = 8,98 \text{ bar}$).

Tabla 10. Valores de salinidad de permeado calculados por dos vías diferentes del modelo utilizado en este TFM.

Parámetro	\dot{m}_8	P_8	\dot{m}_3	P_3	x_7	x_7
Unidad	Nm ³ /h	bar	m ³ /h	bar	g/l	g/l
Cálculo con ecs.	--	--	31	32	9, 10 y 16	11, 18, 19 y 20
Valor	0,7	4	2,996	8,0775	0,0239	0,029
Valor	0,7	4,5	2,697	9,2604	0,0239	0,025

5.2 Sobre los parámetros óptimos de planta

Hablar de condiciones óptimas de operación de la planta es hablar de las condiciones óptimas de funcionamiento de la planta en busca de un objetivo concreto fijado por el diseñador de la misma.

Si el objetivo fijado es el de obtener la mayor producción posible de agua dulce con el diseño propuesto, esto significa obtener la mayor tasa de recuperación de la planta. Para buscar dicha tasa máxima se ha realizado un análisis paramétrico variando las condiciones de entrada de aire a la bomba neumática y se ha establecido que la descarga de salmuera sea fija para fijar así el tamaño de la balsa evaporativa en un esquema de descarga mínima o nula de residuo.

Eso nos lleva a los parámetros máximos de planta expresados gráficamente en la sección 4.2.3.3, con una producción de 1547,06 l/h de agua dulce (ver *Tabla 11*).

Tabla 11. Condiciones óptimas con el objetivo de obtener el máximo caudal de permeado.

RR (%)	\dot{m}_8 (Nm³/h)	P_8 (bar)	\dot{m}_3 (m³/h)	P_3 (bar)	\dot{m}_7 (l/h)
75,04	0,8	6,5	2,06	13,31	1547,06

Si el objetivo es obtener permeado con una salinidad determinada, se puede variar los parámetros de caudal y presión de aire proveniente del CAES. Las condiciones óptimas para obtener la máxima calidad del permeado se exponen en la *Tabla 12*.

Tabla 12. Condiciones óptimas con el objetivo de obtener el caudal de permeado de máxima calidad.

\dot{m}_8 (Nm³/h)	P_8 (bar)	\dot{m}_3 (m³/h)	P_3 (bar)	x_7(mg/l)
1	6	3,48	10,77	21,49

Si el objetivo es concentrar salmuera, éste se obtendría teniendo la mayor salinidad posible en la alimentación a la planta y con las membranas semipermeables adecuadas. En nuestro caso de estudio, el valor de salinidad máxima del concentrado se obtiene para las condiciones de planta expresadas en la *Tabla 13*.

Tabla 13. Condiciones con el objetivo de obtener la máxima salinidad del concentrado.

\dot{m}_8 (Nm³/h)	P_8 (bar)	\dot{m}_3 (m³/h)	P_3 (bar)	x_4(mg/l)
0,6	6,5	0,94	14,67	7112

5.3 Sobre el diseño de la planta piloto

Los valores obtenidos de los cálculos relativos al funcionamiento de la bomba neumática indican que esta trabajaría cuasi fuera de rango debido a la limitación de caudal de alimentación que tienen las membranas seleccionadas (3,6 m³/h). Es decir, la bomba de diafragma (*GL-PX*) seleccionada está sobredimensionada para la instalación. Sin embargo, si la instalación está diseñada para el ensayo de diferentes trenes de membranas de *RO*, con un caudal mayor de admisión, la bomba elegida podría ser la adecuada.

Otra posibilidad es la elección del modelo de bomba neumática *AHD15* de *ALMATEC*, que se ajusta más a las condiciones de caudal máximo de las membranas de *RO*, ya que su caudal máximo de salida es de 4 m³/h (ver *Figura 43*). Además, debido a que dicho modelo de bomba presenta una curva de funcionamiento en el cual el punto de diseño de la planta está más centrado, esto llevaría a la posibilidad de poder realizar un análisis de los parámetros de operación de la planta con un rango mayor de valores para los parámetros de entrada.

Figura 43. Curva característica de la GL-PX modelo AHD15 ALMATEC.

No obstante, sería necesario realizar una nueva simulación con el nuevo modelo propuesto de bomba para asegurar las afirmaciones realizadas en esta sección. La limitación de la presión de salida de la bomba y la relación que dicho parámetro tiene con el caudal de permeado (ec.11) podría resultar en que la producción de agua dulce sea menor que con el modelo de bomba actualmente elegido para la planta piloto.

6 Referencias y bibliografía

- [1] https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/energia/files-1/balances/Publicaciones/Documents/balance-definitivo-2023/Balance%20Energ%C3%A9tico%20Espa%C3%B1a%202023_v1.pdf
- [2] [https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/energia/files-1/balances/Estadisticas/ims_nov_2024/10002%20Balance%20energ%C3%A9tico%20\(Anual\)-ref2023_def.pdf](https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/energia/files-1/balances/Estadisticas/ims_nov_2024/10002%20Balance%20energ%C3%A9tico%20(Anual)-ref2023_def.pdf)
- [3] <https://www.cener.com/asterix-caesar-la-innovadora-tecnologia-solar-y-de-almacenamiento-energetico-liderada-por-cener/>
- [4] CENER, CIEMAT, Universidad de Sevilla, Doosan Skoda Power, Università degli studi Roma Tre, Fraunhofer IKTS, EURIDA, Aalborg CSP, European Turbine Network, Fundación IMDEA Energía, Innovation Therm Technologies, Pritzkow Spezialkeramik, HEDNO, Engionic Femto Gratings, Apria Systems, Bluebox Energy, SoftInWay.
- [5] <https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d3-03-01>
- [6] Mekonnen, M.M., Hoekstra, A.Y., Four billion people facing severe water scarcity. *Revista de Ciencias Adv.* 2 (2016), e1500323.
- [7] Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Agua limpia y saneamiento. Disponible en línea: <https://unstats.un.org/sdgs> (20/06/2022).
- [8] Soteris A. Kalogiron. *Solar Energy Engineering: Processes and Systems* 2023.
- [9] Kumm, M. *et al.*, “The world’s road to water scarcity: Shortage and stress in the 20th century and pathways towards sustainability,” *Scientific Reports*, vol. 6, Dec. 2016, doi: 10.1038/srep38495.
- [10] Shemer, H., Wald, S., Semiat R. Challenges and Solutions for Global Water Scarcity. *Membranes* (2023) 10.3390/membranes13060612.
- [11] Sohrabi, A., Meratizaman, M., Liua, S., Comparative analysis resources with brackish water RO plants. *Desalination* 2024.

- [12] Lauren, F., Greenlee et al, Reverse osmosis desalination: Water sources, technology and today's challenges. *Water Research* 43 (2009) 2317-2348.
- [13] IDRA. Desalination and Reuse. Handbook (2024-2025). Water desalination report.
- [14] Zarzo, D., Prats, D., Desalination and energy consumption. What can we expect in the near future? *Desalination* 427 (2018) 1–9.
- [15] Iqbal, M., Mujtaba and MD Sowgath, T. Desalination Technologies. Design and Operation 2022.
- [16] Filippini, G., 2018. Solar Powered Hybrid Seawater Desalination (MSc Thesis, Politecnico di Milano, Italy).
- [17] Lauren, F. Greenlee, Desmond, F. Lawler, Benny, D. Freeman, Benoit, M., Philippe, M. Reverse osmosis desalination: Water sources, technology, and today's challenges. *Water Research* 43 (2009) 2317-2348.
- [18] Valero, A. et al., enero 2001. Universidad de Zaragoza, Alternativa al plan hidrológico nacional.
- [19] Pankratz, T., IDA. Desalination Yearbook 2012-2013. Media Analytics Ltd. Oxford. U.K. 2011
- [20] Fundamentals of Salt Water Desalination. El-Dessouky, H.M. and Ettouney, H.M. 1 2001
- [21] Palenzuela, P., 2012. Evaluación del Acoplamiento de Plantas de Destilación Multiefecto a Plantas Termosolares. Tesis Doctoral.
- [22] Al-Karaghoul, A., Kazmerski, L.L., 2013. Energy consumption and water production cost of conventional and renewable-energy-powered desalination processes. *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 24, 343e356.
- [23] Manju, S., Sagar, N. Renewable energy integrated desalination: A sustainable solution to overcome future fresh-water scarcity in India. *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 73 (2017) 594–609.
- [24] Documento de IDAE, Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Estudio_de_prospectiva_Consumo_Energetico_en_el_sector_del_agua_2010_020f8db6.pdf

- [25] Abdelkareema, M.A., Assad M. et al. Recent progress in the use of renewable energy sources to power water desalination plants. *Desalination* 435 (2018) 97–113.
- [26] Schiffler, M. Perspectives and challenges for desalination in the 21st century. *Desalination* 165 (2004) 1–9.
- [27] Seema, S., Arun, M., Ismail, A.F.. A review on RO membrane technology: Developments and challenges. *Desalination* 368 (2015) 10–26.
- [28] IDRA. *Desalination & Reuse Handbook 2024-2025*
- [29] Tanvir, M.S., Mujtaba, I.M., 2008. Optimisation of design and operation of MSF desalination process using MINLP technique in gPROMS. *Desalination* 222, 419-430.
- [30] Buros, O.K., 2000. *The ABCs of Desalting, Second Edition*. International Desalination Association, Topsfield, Massachusetts, USA.
- [31] Al-Mutaz, I.S., 2015. Features of multi-effect evaporation desalination plants. *Desalination. Water Treat.* 54 (12), 3227 - 3235.
- [32] Al-Mutaz, I.S., Wazeer, I., 2014. Comparative performance evaluation of conventional multi-effect evaporation desalination processes. *Appl. Therm. Eng.* 73 (2014), 1194 - 1203.
- [33] Khawaji, A.D. et al., 2008. Advances in seawater desalination technologies. *Desalination* 221, 47-69.
- [34] Sharan, P., Bandyopadhyay, S., 2016. Energy consumption in parallel/cross feed multiple effect evaporator. *Energy* 111, 756-767.
- [35] *Química General*. Fidalgo, A.J., Fernández, M.R. Ed. Everest, 2000.
- [36] Reid, C.E., Breton E.J. Water and ion flow across cellulosic membranes. *J. Appl. Polym. Sci.* 1 (1959) 133–143.
- [37] Glater, J. The early history of reverse osmosis membrane development. *Desalination* 117 (1998) 297–309.
- [38] Cadotte E. Evolution of composite reverse osmosis membranes. *Materials Science of Synthetic Membranes*. ACS Symposium Series, 1985, pp. 273–294.
- [39] Uemura, T., Henmi M. Thin-film composite membranes for reverse osmosis, in: N.N. Li, A.G. Fane, W. S.W. Ho, T. Matsuura (Eds.), *Advanced Membrane Technology and Applications*, John Wiley & Sons, New Jersey, 2008, pp. 1–19.

- [40] Li, L., Dong, J., Nenoff, T.M., Lee, R. Desalination by reverse osmosis using MFI zeolite membranes. *J. Membr. Sci.* 243 (2004) 401–404.
- [41] Coronas, J., Santamaría, J. Separations using zeolite membranes, *Sep. Purif. Rev.* 28 (1999) 127–177.
- [42] Singh, P.S., Aswal, V.K. Characterization of physical structure of silica nanoparticles encapsulated in polymeric structure of polyamide films. *J. Colloid Interface Sci.* 326 (2008) 176–185.
- [43] Shen, J., Yu, C., Ruan, H., Gao, C., Van der Bruggen, B. Preparation and characterization of thin-film nanocomposite membranes embedded with polymethyl methacrylate hydrophobic modified multiwalled carbon nanotubes by interfacial polymerization. *J. Membr. Sci.* 442 (2013) 18–26.
- [44] Majumder, M., Chopra, N., Andrews, R., Hinds, B.J. Nanoscale hydrodynamics: enhanced flow in carbon nanotubes. *Nature* 438 (2005) 44.
- [45] Baker, R. Membranes and modules. *Membrane Technology and Applications*, 2nd ed. John Wiley & Sons, Ltd., England, 2004, pp. 89–160.
- [46] Yin, J., Kim, E.S., Yang, J., Deng, B. Fabrication of a novel thin-film nanocomposite (TFN) membrane containing MCM-41 silica nanoparticles (NPs) for water purification. *J. Membr. Sci.* 423–424 (2012) 238–246.
- [47] Withers, A. Options for recarbonation, remineralisation and disinfection for desalination plants. *Desalination* 179 (2005) 11–24.
- [48] Lonsdale, H.K., Merten, U., Riley, R.L., 1965. Transport properties of cellulose acetate osmotic membranes. *J. Appl. Polym. Sci.* 9, 1341e1362.
- [49] Al-Obaidi, M.A., Kara-Zaitri, C., Mujtaba, I.M., 2017. Scope and limitations of the irreversible thermodynamics and the solution diffusion models for the separation of binary and multi-component systems in reverse osmosis process. *Comput. Chem. Eng.* 100, 48e79.
- [50] Kedem, O., Katchalsky, A., 1958. Thermodynamic analysis of the permeability of biological membranes to non-electrolytes. *Biochim. Biophys. Acta* 1000, 413e430.
- [51] Michaels, A.S. New separation technique for the CPI. *Chem. Eng. Prog.*, 64 (1968) 31.

- [52] Sergio, S.R., María K., Jan, C.S. Process Design of Reverse Osmosis System. Chapter 9. Delft Institute for Water Education. May 2021.
- [53] <https://aedyr.com/plantas-desaladoras-agua-mar-espana/>
- [54] Hasson, D., Drak, A., Semiat, R. Inception of CaSO₄ scaling on RO membranes at various water recovery levels. *Desalination* 139 (2001) 73–81.
- [55] Pomerantz, N., et al. Prevention of scaling of reverse osmosis membranes by “zeroing” the elapsed nucleation time. Part I. Calcium sulfate, *Ind. Eng. Chem. Res.* 45 (2006) 2008–2016.
- [56] Dydo, P., Turek, M. The concept for an ED–RO integrated system for boron removal with simultaneous boron recovery in the form of boric acid. *Desalination* 342 (2014) 35–42.
- [57] Alameddine, I., El-Fadel, M. Brine discharge from desalination plants: a modelling approach to an optimized outfall design. *Desalination* 214 (2007) 241–260.
- [58] Ahmed, M., et al. Feasibility of salt production from inland RO desalination plant reject brine: a case study, *Desalination* 158 (2003) 109–117.
- [59] Cánovas, J. Report on water desalination status in the Mediterranean countries, Murcia (Spain), 2013. <https://www.imida.es/-/report-on-water-desalination-status-in-the-mediterranean-countries> (accessed April 22, 2024).
- [60] Akshay K. Rao et al. Optimizing Desalination Operation for Energy Flexibility. *ACS Sustainable Chemistry and Engineering*. 2024, 12, 15696–15704.
- [61] Aybar, H.S. Desalination system using waste heat of power plant. *Desalination* 2004; 166:167-70
- [62] Hornburg, C.D., Cruver, J.E. Dual purpose power/water plants utilizing both distillation and reverse osmosis. *Desalination* 20 (1977) 27–42.
- [63] El-Nashar, A.M., El-Baghdady, A. Analysis of water desalination and power generation expansion plants for de Emirate of Abu Dabi – a preliminary study. *Desalination* 49 (1984) 271-292.
- [64] Palenzuela, P., Zaragoza, G., Alarcón-Padilla, D.C., Guillén, E., Ibarra, M., Blanco, J. Assessment of different configurations for combined

parabolic-trough (PT) solar power and desalination plants in arid regions. *Energy* 36 (2011) 4950e4958.

[65] Mussati, S. et al., 2003. Dual-purpose desalination plants. Part II. Optimal configuration. *Desalination* 153, 185-189.

[66] Palenzuela, P., Zaragoza, G., Alarcón-Padilla D.C., Blanco, J. Simulation and evaluation of the coupling of desalination units to parabolic-trough solar power plants in the Mediterranean region. *Desalination* 281 (2011) 379–387.

[67] Deng, R., Xie, L., Lin, H., Liu, J., Han, W. Integration of thermal energy and seawater desalination. *Energy* 2010; 35: 4368e74.

[68] Ansari, K., Sayyaadi, H., Amidpour, M. Thermoeconomic optimization of a hybrid pressurized water reactor (PWR) power plant coupled to a multi effect distillation desalination system with thermo-vapour compressor (MED-TVC). *Energy* 2010; 35: 1981e96.

[69] Palenzuela, P., Zaragoza, G., Alarcón-Padilla, D.C., Blanco, J. Evaluation of cooling technologies of concentrated solar power plants and their combination with desalination in the Mediterranean Sea. *Applied Thermal Engineering* 50 (2013) 1514e1521.

[70] Bonilla, J., Ortega-Delgado, B., Alarcón-Padilla, D.C., Fernández-Reche, J., Palenzuela, P. Development of a novel tool to simulate solar thermal cogeneration plants using small-capacity tower plants. *Energy Conversion and Management* 324 (2025) 119285. <https://doi.org/10.1016/j.enconman.2024.119285>

[71] Nayar, K.G., Sharqawy, M.H., Banchik, L.D., Lienhard, J.H. Thermophysical properties of seawater: A review and new correlations that include pressure dependence. *Desalination*, Vol. 390, pp.1-24, 2016. doi:10.1016/j.desal.2016.02.024

[72] Mostafa, H.S., et al. Thermophysical properties of seawater: A review of existing correlations and data. *Desalination and Water Treatment*, Vol. 16, pp.354-380, April 2010.

[73] © IWA Publishing 2021. Seawater Reverse Osmosis Desalination. Editors: Sergio Salinas, Jan Schippers, Gary Amy, In Kim, Maria Kennedy doi: 10.2166/9781780409863_0001

7 Anexos

7.1 Anexo I. ESPA2-LD-4040

Innovation for Customers

ESPA2-LD-4040

Specified Performance*

Permeate Flow:	2,000 gpd (7.57 m ³ /d)
Salt Rejection:	99.6% (99.4% minimum)
Test Conditions:	1500 ppm NaCl solution 150 psig (1.03 MPa) Applied Pressure 77 °F (25 °C) Operating Temperature 15% Permeate Recovery 6.5 - 7.0 pH Range

*The Specified Performance is based on data taken after a minimum of 10 minutes of operation. Actual testing of elements may be done at conditions which vary from these exact values; in which case, the performance is normalized back to these standard conditions. Permeate flow for individual elements may vary + or -20 percent from the value specified.

General Product Description**

Configuration:	Low Fouling Spiral Wound
Membrane Polymer:	Composite Polyamide
Membrane Active Area**:	80 ft ² (7.43 m ²)
Feed Spacer:	34 mil (0.86 mm)

Packaging: All membrane elements are supplied with a brine seal, interconnector, and O-rings. Elements are enclosed in a sealed polyethylene bag containing less than 1.0% sodium meta-bisulfite solution, and then packaged in a cardboard box.

A, inches (mm)	B, inches (mm)	C, inches (mm)
40.0 (1016)	3.95 (100.3)	0.75 (19.1)

Core tube extension = 1.05" (26.7 mm)

**Values listed are indicative, not specified. For more detailed specifications, see our Technical Service Bulletin documents or contact Hydranautics Technical Department.

Product Use and Restrictions^

Maximum Applied Pressure:	600 psig (4.14 MPa)
Maximum Chlorine Concentration:	< 0.1 ppm
Maximum Operating Temperature:	113 °F (45 °C)
pH Range, Continuous (Cleaning):	2-10.6 (1-12)
Maximum Feedwater Turbidity:	1.0 NTU
Maximum Feedwater SDI (15 mins):	5.0
Maximum Feed Flow:	16 gpm (3.6 m ³ /h)
Minimum Brine Flow:	3 gpm (0.7 m ³ /h)
Maximum Pressure Drop for Each Element:	15 psi (0.10 MPa)

^ The limitations shown here are for general use. For specified projects, operation at more conservative values may ensure the best performance and longest life of the membrane. See Hydranautics Technical Bulletins for more details.

Disclaimer: The information and data are presented in good faith and in lieu of all warranties. All express or implied warranties, including the warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are hereby disclaimed and excluded. Conditions and methods of use of our products are beyond our control. Hydranautics assumes no liability for results obtained or damages incurred through the application of the presented information and data. It is the user's responsibility to determine the appropriateness of Hydranautics' products for the user's specific end uses. 8/22/22

Hydranautics Corporate office

401 Jones Road, Oceanside, CA 92058, USA Toll Free: +1-800-CPA-PURE Tel: +1-760-901-2500 Fax: +1-760-901-2578

Web: www.membranes.com Email: hy-info@nitto.com

7.2 Anexo II. Curva bomba AHD 25, ALMATEC.

Curvas de caudales y presiones entrada-salida de la bomba de diafragma.

Dos de los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 de las Naciones Unidas son: garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos, y garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna.

Alineados con esos objetivos, nace el proyecto europeo ASTERix-CAESar. La finalidad de este proyecto es la generación de energía eléctrica con el uso de energía solar tanto fotovoltaica como solar térmica de concentración, contando además con almacenamientos de energía en forma de aire comprimido (CAES) y energía térmica. El aire procedente del CAES además de ser el fluido de transferencia de calor para producir electricidad a través de una central termosolar de torre, se utiliza para desalar agua a través de una planta de ósmosis inversa (RO), permitiendo así producir agua dulce y electricidad de forma conjunta. En el presente trabajo se evalúa, desde un punto de vista teórico, el acoplamiento del sistema de desalación por ósmosis inversa al CAES por medio de un intercambiador de presión aire-líquido (GL-PX). Para ello, se ha desarrollado un modelo basado en ecuaciones físicas. Asimismo, se ha realizado un análisis paramétrico con objeto de estudiar las mejores condiciones de operación de la planta de desalación. Estos resultados teóricos serán validados en una planta piloto RO+GL-PX+CAES gracias a su implementación en la Plataforma Solar de Almería en el marco del proyecto anteriormente mencionado.

Two of the sustainable development goals of the United Nations 2030 agenda are: to ensure the availability and sustainable management of water and sanitation for all, and to guarantee access to affordable, reliable, sustainable and modern energy. Aligned with these objectives, the European ASTERix-CAESar project was born. The purpose of this project is the generation of electrical energy with the use of solar energy, both photovoltaic and concentrated solar thermal, also counting on energy storage in the form of compressed air (CAES) and thermal energy. The air from the CAES, in addition to being the heat transfer fluid to produce electricity through a solar thermal tower plant, is used to desalinate water through a reverse osmosis (RO) plant, thus allowing the production of fresh water and electricity jointly. In this work, the coupling of the reverse osmosis desalination system to the CAES by means of an air-liquid pressure exchanger (GL-PX) is evaluated from a theoretical point of view. To this end, a model based on physical equations has been developed. A parametric analysis has also been performed to study the optimal operating conditions for the desalination plant. These theoretical results will be validated in a RO+GL-PX+CAES pilot plant thanks to its implementation at the Almería Solar Platform within the framework of the aforementioned project.